

ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING

**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
PROJETO DE GRADUAÇÃO ESPM: MONOGRAFIA**

DEBORAH ANTUNES DE MIRANDA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE

**POSSÍVEIS CENÁRIOS PARA O MERCADO DE SUBSTÂNCIAS PSICODÉLICAS
NO BRASIL ATÉ 2040**

SÃO PAULO

2025

DEBORAH ANTUNES DE MIRANDA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE

**POSSÍVEIS CENÁRIOS PARA O MERCADO DE SUBSTÂNCIAS PSICODÉLICAS
NO BRASIL ATÉ 2040**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Ciências Sociais pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing – ESPM

Orientadora: Prof. Dr. Claudia Falchetti

SÃO PAULO

2025

Albuquerque, Deborah Antunes de Miranda Alexandre de
Possíveis cenários para o mercado de substâncias psicodélicas no Brasil até
2040 / Deborah Antunes de Miranda Alexandre de Albuquerque. - São Paulo, 2025.
74 p. : il., color.

Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Ciências Sociais e do Consumo, São
Paulo, 2025.

Orientadora: Claudia Falchetti

1. Estudos de futuros. 2. Construção de cenários. 3. Substâncias psicodélicas. 4.
Mercado psicodélico no Brasil. 5. Pesquisa psicodélica. I. Falchetti, Claudia . II. Escola
Superior de Propaganda e Marketing. III. Título.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todas as pessoas que contribuem com estudos e levam com seriedade o desenvolvimento do mercado psicodélico, colaborando para a sua desestigmatização.

Àquelas que se dedicam aos saberes ancestrais e reconhecem essas substâncias como verdadeiras professoras ou guias de cura e transformação de si e dos outros.

Aos povos originários que, há séculos, mantêm vivo o conhecimento sagrado sobre as medicinas da floresta e nos ensinam, com resiliência, modos alternativos de saber e existir.

AGRADECIMENTO

Agradeço à ESPM e ao corpo docente do curso de Ciências Sociais e do Consumo pela formação crítica, acolhedora e ética, que me acompanhará por toda a vida profissional.

À professora Claudia Falchetti, minha gratidão pela paciência, orientação especializada na metodologia de *foresight*, por acreditar em meu potencial e estimular a busca constante pela qualidade e utilidade do resultado final.

Agradeço também, em especial, aos entrevistados especialistas que se dispuseram a compartilhar suas experiências com tanta generosidade.

À minha família, que me dá suporte e acredita em meu potencial.

À comunidade psicodélica, que se dedica ao desenvolvimento de estudos, à disseminação de informação e educação sobre inclusão no meio e à importância da preservação das plantas sagradas e das culturas tradicionais.

Finalizo com gratidão pelo processo — intenso, desafiador, criativo e de muito aprendizado.

RESUMO

O projeto de graduação em ciências do consumo "Possíveis Cenários para o Mercado de Substâncias Psicodélicas no Brasil até 2040" explora perspectivas dos próximos 15 anos desse setor a partir de uma análise multidisciplinar. Baseado no método de construção de cenários de Jim Dator (2009), o estudo propõe compreender como o Brasil, com sua rica tradição cultural e o crescimento recente em pesquisas psicodélicas, pode se posicionar frente às mudanças globais nas áreas de consumo, legislação, ciência, e outras possíveis variáveis.

A metodologia combina a análise de dados secundários, entrevistas com especialistas do setor e uma aplicação parcial do método de Dator, que resulta em quatro cenários futuros possíveis: crescimento contínuo, colapso, disciplina e transformação. Após a combinação de um estudo macroambiental e um exercício criativo de construção de narrativas plausíveis, o trabalho conclui com recomendações para *stakeholders* para um desenvolvimento sustentável deste setor no Brasil.

Palavras-chave: Estudos de futuros. Construção de cenários. Substâncias psicodélicas. Mercado psicodélico no Brasil. Pesquisa psicodélica.

ABSTRACT

The graduation project in Consumer Sciences, "Possible Scenarios for the Psychedelic Substances Market in Brazil until 2040," explores perspectives for the next 15 years of this sector through a multidisciplinary analysis. Based on Jim Dator's scenario-building method, the study aims to understand how Brazil, with its rich cultural tradition and recent growth in psychedelic research, can position itself amidst global changes in consumption, legislation, science, and other potential variables.

The methodology combines secondary data analysis, interviews with industry experts, and a partial application of Dator's method, resulting in four possible future scenarios: continuous growth, collapse, discipline, and transformation. Through a combination of macro-environmental study and a creative exercise in building plausible narratives, the project concludes with recommendations for stakeholders to ensure the sustainable development of this sector in Brazil.

Keywords: Future studies. Scenario building. Psychedelic substances. Psychedelic market in Brazil. Psychedelic research.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 – Evento Cacau Cristal no Espaço Eywa.....	9
--	---

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	PROBLEMA DE PESQUISA	12
3	OBJETIVOS	12
	3.1 Primário	12
	3.2 Secundários	12
4	REVISÃO DE LITERATURA.....	13
	4.1 Consumo e psicodélico	13
	4.2 Estudos de futuros e construção de cenários	15
5	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	18
6	APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS 4 ARQUÉTIPOS	20
	6.1 Apreciação do passado	20
	6.1.1 Contexto político e regulatório	20
	6.1.2 Aspectos culturais e religiosos	23
	6.2 Compreensão do presente.....	24
	6.2.1 A “renascença psicodélica”	24
	6.2.2 Tendências atuais para o consumo de psicodélicos	26
	6.3 Observando aspectos do futuro.....	28
	6.4 Experimentando futuros alternativos.....	48
7	CONCLUSÃO.....	61
	REFERÊNCIA.....	63
	APÊNDICE	66

1 INTRODUÇÃO

Na trajetória de graduação em ciências sociais e do consumo na ESPM, obtivemos diversas oportunidades para desenvolver pesquisas, principalmente baseadas nos métodos de pesquisa qualitativa de mercado, além de outros métodos mais utilizados dentro das áreas das ciências sociais em pesquisas acadêmicas, como a pesquisa de dados secundários (*deskresearch*). Neste processo, recebemos profundo impacto e transformação pelas pesquisas de tendências, bem como as pesquisas etnográficas. Em uma das matérias do curso, por exemplo, tivemos a oportunidade de combinar métodos de pesquisa, desenvolvendo uma pesquisa etnográfica em uma casa de consumo consciente na cidade de São Paulo, a partir da tendência do *slow living*, que era um termo que passava por uma nova alta no mercado, baseado no aumento da busca do termo nas plataformas como o *Pinterest*, curiosamente dentro de um contexto de um mundo pré e pós pandêmico (DRUMOND, 2023).

As raízes do movimento de contracultura *slow* tem sua origem nos anos '80, quando o movimento do *slow food* surgiu em resposta à expansão da cultura do fast food no mundo, que desencadeou em movimentos que defendiam a alimentação tradicional local (CRAIG; PARKINS, 2006). O *slow living* surge nas décadas seguintes, unindo todos os movimentos *slow* que surgiram inspirados a partir do *slow food*, como o *slow parenting*, *slow fashion*, *slow travel*, *slow fitness* etc. (HONORÉ, 2005)

O “SLOW LIVING E O CONSUMO CONSCIENTE - Um estudo etnográfico no Alternativa Eywa: Espaço cultural e consumo ético”, foi um trabalho exploratório de conclusão de semestre que nasceu inspirado no *boom* das nossas pesquisas sobre o *slow living*, uma vez que cada vez mais, estamos vivendo de forma automática e adoecedora. Um resultado do estilo de vida urbano cada vez mais acelerado e uma sociedade cada vez mais desconectada da própria essência, que pode ser justificado pelo referencial teórico de Krenak (2020) e Han (2017).

A nossa pesquisa etnográfica realizada no espaço do Alternativa Eywa resultou na descoberta, através das vivências que realizadas pela casa, assim como nas entrevistas em profundidade realizadas com o administrador, um frequentador e uma facilitadora de vivência, da significância e impacto das plantas de poder, “a expressão plantas de poder é bastante usada pelos adeptos inseridos nos circuitos xamânicos, talvez por influência do universo Nova Era ou mesmo de uma literatura específica, que engloba, entre outros, os livros de Carlos Castañeda. Essa denominação indica que tais plantas transmitem poder e conhecimento espiritual.” (FERNANDES, 2018, p. 301), dentro do contexto desse estilo de vida que busca por maior

presença e conexão consigo mesmo. Assim como Labate (2004) afirma acerca do consumo de ayahuasca no contexto urbano, outras medicinas naturais, como os cogumelos de psilocibina, o cacau e o rapé, por exemplo, representam uma busca por tecnologias ancestrais tradicionais, dentro de uma realidade contemporânea urbana marcada por crises existenciais e rápidas transformações.

Uma das vivências que ocorreu no espaço Alternativa Eywa durante a pesquisa, foi a experiência de uma cerimônia de cacau com *sound healing* realizada pelo grupo Cacau Cristal. As cerimônias com a bebida de cacau são uma antiga tradição Maia (MARTIN, 2002), guiadas atualmente por guardiãs e guardiões do cacau, como se autodenominam, ou aquelas que retomaram o conhecimento ancestral do cacau e realizam cerimônias, muitas vezes envolvendo a dança e movimento após o consumo da bebida, que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias (HENRIQUES, 2017) e oferece benefícios cardiovasculares (D'EL-REI; MEDEIROS, 2011). Entre os seus efeitos mais sutis, está a conexão interior com os próprios processos e a própria alegria, uma vez que a ingestão do cacau 100% liberam oxitocina e serotonina no sangue. Além do grupo servir o cacau e trazer o movimento para a cerimônia, também eram terapeutas especialistas em *sound healing*, uma terapia milenar que utiliza vibrações sonoras (HEATHER, 2007), e o resultado foi uma experiência ao mesmo tempo catártica e relaxante. Após o momento da dança, fomos conduzidos a nos deitar “na posição da criança” do yoga nos tapetes de yoga, em seguida em *shavasana* (posição deitada de barriga para cima), e fechar os olhos. Os terapeutas circulavam entre os participantes enquanto tocavam diversos instrumentos, hora os cristais, hora os chocalhos, hora tambores. Um dos chocalhos reproduzia um barulho idêntico à água ao ser despejada. A experiência durante este momento foi de transe e leveza causada pelo som dos cristais, conforme descrito pelos participantes, que pareciam criar um efeito sonoro que transportava os participantes para outros lugares imaginados, como o meio de um mar.

Após cerca de duas horas e meia, a sessão foi encerrada. Nos sentamos e fomos convidados pelos terapeutas a dizer uma palavra que surgiu durante a experiência ou até compartilhar um pouco do que sentimos. Sugeriram as palavras “gratidão” e “desconstrução”. A conversa que se deu a seguir girou em torno da importância sobre a reconexão consigo, que a maioria dos participantes compartilhou que havia sentido, essa afinação que tanto o som dos cristais como a bebida do cacau facilitam. Muito foi discutido sobre a volta para a própria presença e da importância da disciplina no cotidiano para criar momentos que nos tirem do automático.

Esta foi a primeira edição proposta pelo grupo “Cacau Cristal”, composta por 5 terapeutas e de efeito transformador para a vida das pessoas envolvidas, segundo seus próprios relatos. A amorosidade e determinação dos terapeutas era visível, tocando cada um daquela sala, a intenção e paixão colocada foi penetrante.

No final da vivência, conversando com a terapeuta Cris, era nítido seu olhar profundo e sua presença, além de uma disposição de vir até os participantes e ouvi-los.

Figura 1 – Evento Cacau Cristal no Espaço Eywa

Fonte: @suh_aguila (Instagram)

Nas três entrevistas realizadas para este trabalho, incluindo a com a terapeuta Cris, do grupo “Cacau Cristal”, as plantas de poder foram destacadas como elementos marcantes nas jornadas de autoconhecimento e transformação pessoal dos participantes. Nas palavras de outro entrevistado, Emerson — frequentador do espaço Eywa e facilitador, ou guardião, da medicina do cacau — ele afirmou:

Quando uma pessoa decide ir realmente em uma cerimônia [de ayahuasca] e ela vai num lugar sério, que tem uma ancoragem espiritual bem-feita, uma condução bem-feita, o processo que ela passa em uma noite é comparado a um processo de 1 ano de uma terapia tradicional. Então tudo que vai abrir na consciência da pessoa em uma noite, não é uma noite na verdade.

A partir deste primeiro estudo, portanto, nasceu o verdadeiro interesse em pesquisas com tais medicinas, de efeitos psicodélicos ou não, como possíveis alternativas em tratamentos contra casos de depressão, vícios em substâncias e transtornos pós-traumáticos, para citar

algumas condições de saúde pública. Assim, para um exercício de um projeto da matéria de Bioética, realizamos um estudo sobre tratamentos realizados atualmente no Brasil, advindos de substâncias psicodélicas, como uma possível solução acerca da situação de vício vivenciada por muitos que convivem na cracolândia de São Paulo. Esta pesquisa nos levou à criação de um documento inicial compilando materiais de referência sobre o andamento dos estudos sobre as medicinas psicodélicas no Brasil.

Durante o processo de pesquisa para este exercício, identificamos o potencial que o Brasil carrega como precursor do mercado de psicodélicos, levando em consideração as nossas raízes e populações indígenas que utilizam até os dias de hoje em cerimônias com uso de plantas psicodélicas, sendo referência para o mundo como um destino de turismo psicodélico, principalmente, como alternativa de tratamento de saúde mental para casos em que a medicina tradicional não surte efeito. Mas mais importante, o Brasil tem demonstrado destaque no ranking de pesquisas com psicodélicos no mundo, sendo classificado em terceiro lugar pelo *Journal of Psychoactive Drug* (LAWRENCE et al., 2021), em países com impacto científico no campo dos estudos com psicodélicos em 2021, atrás somente dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Assim, surgiu o interesse de um estudo com um enfoque nas possíveis perspectivas futuras do Brasil dentro deste mercado que cresce a cada ano. De acordo com Lobo (2021), em estudo para o Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do IPEA, exemplo de iniciativa produzida no Brasil recentemente foi o estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de Araújo et al. (2018), sobre os potenciais da ayahuasca para o tratamento de depressão, que foi marco no avanço internacional da renascença da ciência psicodélica; Outro exemplo foi a publicação da pesquisa liderada por Ribeiro et al. (2019), um outro marco nos estudos com psicodélicos realizado no Brasil, desta vez em relação ao LSD, indicando potencial para o aumento da capacidade cognitiva e controlar o declínio mental advindo do envelhecimento.

Lobo (2021) ainda apontou o crescimento dos estudos com a ayahuasca em diversas instituições brasileiras como a USP de Ribeirão Preto e indica que uma busca no catálogo online da Capes usando o termo “ayahuasca” revelou a existência de 142 dissertações de mestrado e 44 teses de doutorado, e os títulos desses trabalhos demonstram que é o objeto principal da maioria deles. Dentro do empreendedorismo psicodélico, também existem iniciativas brasileiras, como do Instituto Phaneros, uma ONG que oferece cursos para estudantes e profissionais da área de saúde que queiram adquirir conhecimentos atuais sobre o uso de psicodélicos e a aplicação clínica dessas substâncias. O neurocientista Eduardo Schenberg que

lidera o projeto, incluiu o Brasil na pesquisa internacional para teste do protocolo terapêutico da MAPS (Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos, possivelmente a associação mais influente globalmente), para tratar portadores de transtorno de estresse pós-traumático com psicoterapia assistida por MDMA.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

Quais são os possíveis futuros do mercado das substâncias psicodélicas no país, a vista das mudanças de consumo, do conhecimento científico e legal da sociedade brasileira?

3 OBJETIVOS

3.1 Primário

Desenvolver possíveis cenários futuros sobre o consumo de substâncias psicodélicas no Brasil para os próximos quinze anos, a partir da atual popularização e crescimento da cultura, mercado e medicina psicodélica.

3.2 Secundários

Compreender o cenário atual do mercado de psicodélicos e suas tendências para a condução de entrevistas com especialistas brasileiros na área, com uso de roteiro semiestruturado.

Aplicar a metodologia de Jim Dator (2009) para construção de quatro cenários a partir da análise de dados secundários e de resultados de entrevistas em profundidade com especialistas.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Consumo e psicodélicos

Segundo Campbell (1987), o consumo moderno está fortemente ligado a uma busca constante por experiências e prazeres pessoais. Diferente da satisfação de necessidades básicas, o consumo contemporâneo é impulsionado por um "hedonismo ético", no qual os consumidores buscam satisfação emocional e estética, muitas vezes influenciada por ideais românticos e individualistas.

Para o autor, essa forma de consumo se baseia no desejo de experiências e sensações que, por serem subjetivas e efêmeras, nunca podem ser plenamente satisfeitas. Isso gera um ciclo de desejo e frustração: os consumidores idealizam uma realização plena associada aos produtos e experiências, mas, ao consumi-los, percebem que o prazer obtido nunca corresponde totalmente às expectativas iniciais. Esse fenômeno, chamado por Campbell (1987) de "hedonismo imaginativo," é uma característica distintiva do consumo moderno, em oposição à visão tradicional, que percebia o consumo apenas como satisfação de necessidades.

Além de Campbell (1987) associar o consumo moderno ao individualismo, também associa à autoexpressão, onde os indivíduos moldam suas identidades e constroem narrativas pessoais através das escolhas de consumo. Isso contribui para a perpetuação do consumismo, pois as pessoas estão em constante busca de novos produtos e experiências que correspondam a seus ideais pessoais e estéticos.

Para Bauman (2001), o consumo é um aspecto central da modernidade líquida, um conceito que descreve a fluidez e a inconstância das relações e valores na sociedade atual. Ele argumenta que os indivíduos, antes orientados pela produção e pela acumulação material, passam a ser "consumidores" em constante busca por novos produtos, experiências e símbolos que definem suas identidades. Em sua visão, o consumo contemporâneo é um processo compulsivo e ininterrupto que leva as pessoas a um ciclo de insatisfação e busca por novas aquisições, reforçando a fragilidade e superficialidade das relações e dos objetos de desejo. Essa constante insatisfação é um aspecto central do consumo moderno, pois permite a continuidade e expansão do próprio mercado.

Colin Campbell (1978), por outro lado, vê o consumo moderno como uma atividade em que o indivíduo idealiza as experiências que cada produto pode proporcionar, mas, inevitavelmente, sente que o consumo não consegue satisfazer plenamente esses desejos idealizados. Diferente de Bauman (2001), que associa o consumo à instabilidade social,

Campbell (1987) considera que o consumo é impulsionado por expectativas e fantasias de prazer futuro e é marcado pela frustração de nunca alcançar essa satisfação.

A interseção entre os conceitos de Bauman e Campbell pode ser vista na ideia de que o consumo moderno alimenta a insatisfação contínua e, assim, gera uma dependência do consumo. Ambos destacam que essa insatisfação é fundamental para a lógica de mercado, mas enquanto Bauman vê isso como algo que desestabiliza as relações e a própria sociedade, Campbell explora o consumo como um processo pessoal e subjetivo, movido pelo desejo de realização e satisfação emocional, mesmo que efêmera.

Ao aplicar esses conceitos ao consumo de psicodélicos, pode-se interpretar o seu consumo como parte de um esforço constante dos consumidores em buscar “respostas” ou “significados” em uma sociedade marcada pela insegurança e ansiedade (Bauman; 2001). Com o aumento dos transtornos de saúde mental, o consumo de psicodélicos reflete a tentativa de remediar essa insegurança, podendo levar a um consumo repetitivo de terapias e experiências que, como outras formas de consumo, podem acabar sendo efêmeras e descartáveis.

No caso da perspectiva de Campbell (1987), o consumo de psicodélicos pode ser observado no idealismo em torno de experiências transformadoras e de autoconhecimento que os consumidores projetam sobre essas substâncias. As expectativas de elevação espiritual, expansão da mente e autodescoberta associadas aos psicodélicos podem se alinhar a um consumo hedonista, onde as substâncias são usadas não apenas pela experiência objetiva, mas pelo potencial que carregam de proporcionar *insights* profundos e gratificação emocional. Contudo, como ocorre com outros produtos de consumo moderno, a promessa de transformação nem sempre é alcançada, podendo gerar uma busca contínua por novas experiências psicodélicas.

Essas leituras, no entanto, não levam em consideração os efeitos químicos que as substâncias psicodélicas promovem ao organismo humano, para isso é necessário levar em consideração outros estudos que medem como essas substâncias alteram o funcionamento do sistema nervoso central, influenciando neurotransmissores, principalmente devido à interação com receptores específicos de serotonina, como o 5-HT_{2A}, influenciando o humor, a percepção, a cognição e processos de recompensa, amplamente distribuído pelo cérebro (CARHART-HARRIS; NUTT, 2017).

O olhar químico sobre os efeitos psicodélicos é relevante para análise sobre o consumo de psicodélicos, pois eles causam mudanças significativas na neuroquímica e na estrutura cerebral, levando a alterações intensas na percepção, humor e na consciência.

Essa singularidade dos psicodélicos contrasta com outras substâncias, como álcool ou nicotina, que têm efeitos neuroquímicos diferentes e, muitas vezes, menos complexos na percepção e cognição. Os psicodélicos promovem a plasticidade neural e conectividade entre diferentes áreas do cérebro, o que pode facilitar experiências introspectivas e transformadoras, com potenciais benefícios terapêuticos para condições como depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (CARHART-HARRIS; NUTT, 2017).

Além disso, os riscos e benefícios dos psicodélicos são altamente influenciados pelo contexto de uso (ou seja, o ambiente e o estado psicológico da pessoa), o que diferencia seu consumo do de substâncias recreativas com efeitos mais previsíveis. Ao contrário do álcool e da nicotina, que são mais consistentemente associados a impactos negativos na saúde, os psicodélicos, quando usados em ambientes controlados e com acompanhamento, apresentam baixo potencial de dependência e oferecem novas possibilidades para a saúde mental (CARHART-HARRIS; NUTT, 2017).

Por isso, a análise do impacto dos psicodélicos exige um entendimento detalhado dos mecanismos de ação no cérebro e do contexto de uso, especialmente em comparação com substâncias que não têm os mesmos efeitos neuroquímicos e potencial terapêutico.

4.2 Estudos de futuros e Construção de Cenários

Estudos de Futuros, de acordo com Dator (2018), é um campo de estudo que busca explorar cenários possíveis, plausíveis e desejáveis para o futuro, com o objetivo de orientar decisões estratégicas e antecipar possíveis eventos ou mudanças.

Por meio do planejamento por cenários desenvolvem-se enredos (também conhecidos como narrativas de cenários) que são internamente consistentes e descrevem formas alternativas de como a situação política, econômica, social, tecnológica, legislativa e ambiental pode se desenvolver no futuro. Esses enredos não têm a intenção de chegar a uma previsão de futuro, mas sim, de ensaiá-lo, desenhando um círculo de múltiplas possibilidades que permitam identificar opções de futuros (GARVIN; LEVESQUE, 2006). A abordagem escolhida para este projeto foi o método de Dator, (2009), que tem como resultado, a construção de quatro futuros alternativos genéricos plausíveis propostos a partir de quatro arquétipos pré-determinados, a saber: crescimento contínuo, colapso, disciplina e transformação.

O cenário de continuidade, ou crescimento contínuo representa (a continuação das atuais tendências); o cenário de colapso, (uma saturação seguida de ruptura de atuais tendências); já no de disciplina, (o foco volta-se prioritariamente à sustentabilidade); e, por fim,

o cenário de transformação (é marcado pela ocorrência de um evento disruptivo que muda o curso esperado.)

No processo de construção dos quatro cenários deve-se levar em consideração os fatores de maior relevância de impacto futuro, dentre eles, as principais forças de mudanças e incertezas críticas.

O método em questão divide-se em sete passos (DATOR, 2009, p. 2-3); 1 - Apreciando o passado, 2 - Compreendendo o presente, 3 - Observando aspectos do futuro, 4 - Experimentando futuros alternativos, 5 - Visualizando o futuro, 6 - Criando o futuro, 7 - Institucionalizando a pesquisa de futuros.

1. **Apreciando o passado:** Compreender a história da comunidade ou grupo, indo além do que é imediatamente lembrado, para entender as razões de sua existência e seu desenvolvimento.
2. **Compreendendo o presente:** Discutir os problemas e as possibilidades atuais, permitindo que as pessoas expressem suas preocupações, o que é essencial para pensar de forma útil sobre o futuro.
3. **Observando aspectos do futuro:** Identificar desafios e oportunidades que o futuro pode trazer, considerando as tendências contínuas, questões emergentes e as continuidades do passado.
4. **Experimentando futuros alternativos:** Explorar pelo menos quatro futuros alternativos baseados em diferentes combinações de tendências, desafios e ideias sobre como o mundo funciona.
5. **Visualizando o futuro:** Criar uma visão de um futuro preferido para a comunidade ou grupo, com base no passado, presente e nas discussões sobre futuros alternativos.
6. **Criando o futuro:** Decidir o que fazer no presente para mover a comunidade ou grupo em direção ao futuro preferido identificado na etapa de visualização.
7. **Institucionalizando a pesquisa de futuros:** Estabelecer uma unidade contínua de pesquisa de futuros para manter o processo orientado para o futuro, monitorando desafios emergentes e oportunidades e ajustando o planejamento conforme necessário.

Neste trabalho serão utilizados alguns termos típicos da área de estudos futuros, assim se faz necessário a definição dos mesmos, de acordo com Dator (2018);

1. **Questões Emergentes:** Temas ou questões em fase inicial de desenvolvimento, que podem ter impactos futuros significativos.

2. **Sinais Fracos:** Indícios iniciais de mudanças que ainda são pouco visíveis e sem muitos dados. Geralmente observados em áreas marginais ou não convencionais, os sinais fracos podem, ao longo do tempo, crescer e se tornar tendências impactantes.
3. **Cartas Coringas (*Wild Cards*):** Eventos inesperados e improváveis que causam grande impacto disruptivo. Por serem pouco previsíveis, esses eventos podem modificar cenários de maneira abrupta e são difíceis de antecipar completamente.
4. **Tendências:** Desenvolvimentos claros e consistentes, com dados históricos que mostram sua continuidade ao longo do tempo. Tendências são mais estáveis e previsíveis do que questões emergentes ou sinais fracos.
5. **Escaneamento do Horizonte:** Técnica de observação de sinais e tendências emergentes no ambiente externo, usada para captar informações que possam indicar mudanças futuras. Engloba o exame de fontes variadas, desde a mídia popular até revistas especializadas.
6. **Quatro Futuros Alternativos:** Modelos de cenários que mapeiam futuros possíveis, identificados como: Crescimento, Colapso, Disciplina e Transformação. Cada um representa um tipo de desenvolvimento futuro com diferentes implicações sociais, ambientais e econômicas.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o atual trabalho, foi desenvolvido até o quarto passo do método descrito no capítulo de revisão de literatura (Dator, 2009), incluindo a sugestão de quatro cenários futuros de acordo com os arquétipos, seguidos de suas análises, uma vez que os três passos finais têm como intuito atender a objetivos individuais de determinadas organizações e que, portanto, não se aplicam no caso atual.

Para levantamento das informações necessárias ao desenvolvimento das narrativas, foi utilizado o método misto de pesquisa (CRESWELL, 2007, p. 34-35). A coleta de dados foi realizada em duas etapas; 1) Levantamento de dados secundários, para cumprir com os dois primeiros passos do método de Dator (2009); a **apreciação do passado e compreensão do presente**, sendo feitas análises das forças macroambientais que regem o passado e o presente do setor, por meio do uso da ferramenta PESTEL (representa as análises de fatores Políticos, Econômicos, Sociais, Tecnológicos, Ecológicos e Legais para entender o ambiente externo que pode influenciar um setor ou organização.); 2) Levantamento de dados primários a partir da realização de entrevistas em profundidade com especialistas da área e com uso de roteiro semiestruturado (Este roteiro pode ser encontrado no Apêndice A) construído a partir dos dados coletados na primeira etapa - com esta etapa, espera-se que sejam compreendidas **perspectivas relacionadas a aspectos do futuro**, bem como, a **experimentação de possíveis futuros alternativos**, ou uma primeira versão dos quatro possíveis cenários futuros, correspondendo aos passos três e quatro de Dator (2009). Para esta etapa, foram entrevistados oito participantes especialistas, em linha com a recomendação mínima para estudos fenomenológicos (POLKINGHORNE, 1989, apud CRESWELL, 2014). Husserl (2006) define a fenomenologia como o estudo das experiências vividas para compreender os significados atribuídos aos fenômenos pelos indivíduos.

A análise dos dados coletados foi realizada utilizando a técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011). Esse método é composto por três etapas principais: 1) Pré-análise, em que se realiza uma leitura do material, buscando identificar todos os elementos presentes no corpus da pesquisa; 2) Exploração do material, em que são identificadas as unidades de registro (fragmentos considerados a base para a categorização e contagem de frequência) e as unidades de contexto (fragmentos que envolvem a unidade de registro, permitindo sua compreensão); e 3) Tratamento dos resultados e interpretação, quando os termos semelhantes são agrupados em conjuntos mais amplos, formando as chamadas categorias.

Finalizamos o atual trabalho analisando cada um dos quatro cenários desenvolvidos em conjunto com a participação dos especialistas do mercado psicodélico e realizaremos uma breve recomendação de estudos futuros e gerenciais para os interessados no desenvolvimento deste setor.

É importante ressaltar que as metodologias de construção de possíveis cenários futuros alternativos não visam ditar como o futuro será de fato, mas expandir a perspectiva sobre as possibilidades de futuros diferentes através da criação de mais de uma opção de cenário, preparando aqueles que se beneficiam do mercado em análise para melhor se adequarem e até o influenciarem, voltando suas ações em direção aos cenários, ou elementos dos cenários, mais desejados. Muito provavelmente, o cenário futuro será uma mescla entre alguns dos caminhos plausíveis apresentados por cada cenário criado.

6 APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS 4 ARQUÉTIPOS

Os resultados da aplicação do método sugerido por Dator (2009) inclui, como mencionado, a aplicação dos quatro primeiros passos do método.

1. Apreciação do passado
2. Compreensão o presente
3. Observando aspectos do futuro
4. Experimentando futuros alternativos

6.1. Apreciação do passado

6.1.1. Contexto político e regulatório

Historicamente, a política brasileira seguiu o exemplo das principais potências globais, adotando uma abordagem restritiva em relação às substâncias psicodélicas. Em meados do século XX, políticas rígidas começaram a se consolidar globalmente após a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 e, posteriormente, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, ambas promovidas pela ONU (1961; 1971). Nestas convenções, as substâncias psicodélicas foram classificadas na Lista 1 de substâncias, como drogas com alto risco de abuso e sem uso médico significativo (ONU, 1961; ONU, 1971). O Brasil, como signatário, passou a classificar substâncias como a psilocibina e o LSD como drogas de alto potencial de abuso, proibindo sua produção, distribuição e uso recreativo. Essa proibição afetou não apenas o uso, mas também limitou significativamente a produção de pesquisas científicas com essas substâncias, dificultando o avanço de investigações sobre potenciais terapias (UFRN, 2021).

No entanto, o proibicionismo contemporâneo no Brasil tem raízes muito anteriores às convenções da ONU. Para analisar, é preciso retornar à epidemia do Ópio, que no Brasil foi introduzido inicialmente por imigrantes chineses que mantinham uma tradição de consumo da substância, tanto para fins medicinais quanto recreativos. Esse hábito gerou preocupação entre as autoridades, pois o consumo do ópio era visto como uma prática cultural que poderia causar problemas de ordem moral e social, associando-se a um estilo de vida "vicioso" e "degenerado". O país buscou evitar a imigração chinesa em grande escala, justamente para conter essa

"influência moralmente danosa" que o ópio e outras práticas associadas poderiam trazer para a sociedade brasileira (TORCATO, 2014).

O receio em torno do uso do ópio foi associado a outras substâncias naturais à medida que a sociedade e os governos buscavam regular e restringir o consumo de drogas. Durante o período de modernização, substâncias como cocaína, cânabis e até mesmo estimulantes locais, como a erva-mate e o guaraná, começaram a ser vistos com desconfiança devido à sua capacidade de alterar a consciência. Essa associação ocorre, pois, tanto o ópio quanto essas outras substâncias eram amplamente utilizadas para alívio de dor e recreação, sendo frequentemente automedicadas. Esse consumo mais livre e fora de controle médico gerou preocupações semelhantes às relacionadas ao ópio, de modo que o movimento proibicionista acabou englobando várias delas. A popularidade do ópio e o seu efeito sobre a sociedade, com relatos de dependência e consequências sociais, levaram a políticas de proibição que mais tarde incluíram essas outras substâncias com propriedades psicoativas, refletindo a percepção de que todas representavam um perigo social (TORCATO, 2014).

Em paralelo, no início do século XX o campo da medicina passou por transformações significativas com a consolidação da microbiologia e a emergência dos fármacos sintéticos. A partir da descoberta de microrganismos como causa de doenças, impulsionada pelos estudos de Louis Pasteur, as doenças passaram a ser vistas como algo a ser combatido diretamente com substâncias que eliminariam o agente patogênico. Esse novo entendimento levou ao desenvolvimento de fármacos que não atuavam apenas nos sintomas, como era o uso dos medicamentos baseados em ervas e substâncias naturais, mas visavam diretamente a causa da doença. (TORCATO, 2014). A descoberta da penicilina em 1928 e sua popularização durante a Segunda Guerra Mundial reforçou a ideia de que fármacos sintéticos tinham um poder curativo mais "científico" e "eficaz". Esse movimento alterou drasticamente a forma como a sociedade percebia os medicamentos, intensificando o paradigma sobre a inferioridade do uso de plantas e compostos naturais em comparação aos fármacos desenvolvidos em laboratório.

O uso de fármacos sintéticos redefiniu o tratamento médico, promovendo uma visão da saúde focada na eliminação de doenças específicas, em vez de uma abordagem holística do bem-estar do paciente. O corpo humano passou a ser visto como um sistema a ser corrigido por intervenções químicas precisas, reduzindo o papel dos métodos tradicionais e dos fitoterápicos, frequentemente associados a práticas populares e não à medicina "científica". No Brasil, essa visão se consolidou ao longo da primeira metade do século XX, especialmente com o fortalecimento de uma elite médica influenciada pelas práticas europeias e norte-americanas,

que promovia a substituição de remédios naturais por sintéticos nas práticas hospitalares e no ensino médico (TORCATO, 2014).

No final dos anos 1930, o país estabeleceu restrições cada vez mais rígidas para plantas e substâncias de origem natural, incluindo o ópio. Esse controle intensificado culminou na criação da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (CNFE), que centralizou as diretrizes nacionais de combate às substâncias psicoativas, colocando-as sob regulamentação estrita para limitar seu uso apenas a contextos médicos e científicos. O movimento proibicionista brasileiro, nesse sentido, foi caracterizado pela proibição de plantas naturais psicoativas, vistas como ameaças ao "bem-estar social" e à "ordem moral", caracterizando o crescimento do movimento da "temperança", um movimento político conservador que conseguiu transformar a abstinência compulsória em política pública (TORCATO, 2014).

A partir dos anos 1950 e 1960, substâncias como a maconha se popularizaram, principalmente nas periferias urbanas, e foram associadas a grupos marginalizados. Com isso, o tráfico de drogas e a repressão aumentaram significativamente, fazendo com que o Brasil adotasse uma legislação cada vez mais punitiva, como a Lei nº 6.368, de 1976, que igualava usuários e traficantes, impondo severas penas para o tráfico de entorpecentes. Essa legislação foi consolidada com a criação do Conselho Federal de Entorpecentes, ampliando o combate ao tráfico e ao consumo em nível nacional, uma mudança que não representava apenas o fortalecimento do aparato punitivo estatal, mas também um redirecionamento do foco de perseguição social em relação ao uso de substâncias psicoativas. A mudança no controle das políticas de drogas do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Justiça também sinalizou essa nova centralidade da questão na agenda de segurança pública, vinculando o tráfico de drogas a uma abordagem mais militarizada. (TORCATO, 2014).

Nesse período, de acordo com Torcato (2014), com a redemocratização, o foco do inimigo interno mudou do jovem militante da classe média para o jovem negro e pobre das periferias urbanas, principalmente nas favelas. O combate ao narcotráfico justificava a repressão e a violência policial nas comunidades pobres. Assim, as políticas antidrogas passaram a reforçar um sistema punitivo que focava predominantemente na criminalização das populações mais vulneráveis, e não na redução de danos ou na assistência pública, uma vez que, verificou-se ao longo das décadas, que muitas das medicações sintéticas, como os barbitúricos e os ansiolíticos, geravam dependência ainda mais intensa do que as substâncias naturais que a substituíram. Sem contar que, esses fármacos apresentavam uma margem de segurança muito estreita, o que significa que a diferença entre uma dose terapêutica e uma dose

letal era pequena. Tais fármacos, no entanto, nunca sofreram nenhuma forma de combate pelo governo federal, mas ao contrário, eram incentivadas em apoio à indústria farmacêutica.

6.1.2. Aspectos culturais e religiosos

O Brasil carrega, tradicionalmente, conexão com alguns psicodélicos, dentre eles, a ayahuasca. De acordo com Antunes (2011), a região amazônica é um dos poucos contextos remanescentes em que há registro do uso de substâncias psicodélicas por povos aborígenes, especialmente para as práticas xamânicas. Os primeiros registros históricos europeus sobre o uso da ayahuasca por comunidades indígenas da Amazônia para fins rituais, medicinais e xamânicos datam do século XVII, quando missionários jesuítas observaram indígenas utilizando a bebida em práticas de cura e adivinhação. No século XIX, o botânico Richard Spruce documentou o uso da *Banisteriopsis caapi* (um dos ingredientes principais da bebida) em rituais indígenas. A partir de então, estudos acadêmicos começaram a registrar a prática, com destaque para sua função na medicina indígena como ferramenta de conexão espiritual e conexão com o ambiente (ANTUNES, 2011).

No século XX, antropólogos e etnobotânicos identificaram a relação entre a ayahuasca e o xamanismo, documentando sua importância na cultura espiritual e nas práticas terapêuticas dos povos da Amazônia. Revelavam que a bebida permitia aos xamãs o acesso a visões que ajudavam no diagnóstico e na cura de doenças, além de facilitar o contato com o mundo dos espíritos (ANTUNES, 2011).

Com o tempo, a prática de uso da ayahuasca expandiu-se e foi reinterpretada, especialmente no Brasil, onde deu origem a religiões sincréticas conhecidas como religiões ayahuasqueiras, como o Santo Daime, a União do Vegetal (UDV) e a Barquinha. Estas religiões combinam o uso ritualístico da ayahuasca com elementos do catolicismo popular, a tradição afro-brasileira, o espiritismo kardecista e o esoterismo europeu. O desenvolvimento dessas religiões teve forte influência da exploração da borracha na Amazônia e da urbanização crescente na região, que levou à criação de novas formas de culto adaptadas a um público não-indígena (ANTUNES, 2011).

Embora os psicodélicos fossem amplamente criminalizados no Brasil em meados de 1980, algumas exceções culturais e religiosas foram mantidas, especialmente o uso da ayahuasca em cerimônias de religiões tradicionais brasileiras, como o Santo Daime e a União do Vegetal. Esse uso religioso permaneceu protegido legalmente, onde as propriedades psicodélicas continuaram sendo exploradas no contexto espiritual, apesar de enfrentarem perseguição e chegaram a ter o uso da bebida proibido em 1985. Uma comissão do Conselho

Federal de Entorpecentes (CFE) foi criada para avaliar a situação, concluindo que esses cultos favoreciam a coesão social (a família e o trabalho) e representavam uma prática religiosa. Desde então, esses cultos se popularizaram em várias regiões do Brasil e, também, no exterior. (TORCATO, 2014).

Vale destacar que, dentro do contexto tradicional que caracterizam as raízes culturais brasileiras e a guerra às drogas (o movimento proibicionista) que nasceu durante o século XX, o discernimento popular acerca deste tópico sofreu uma onda de influências através das produções culturais, como o cinema e a literatura, que desempenharam um papel importante na construção de uma percepção negativa sobre plantas naturais e medicinas alternativas (TORCATO, 2014). Filmes como *Depravação* (1926) e *Vício e Beleza* (1926), além de livros e poemas de escritores influentes, abordavam temas relacionados aos "vícios sociais" e, especificamente, o uso de entorpecentes. Essas representações associavam o consumo de substâncias – muitas vezes de origem vegetal – a um comportamento desviante e decadente. Com o destaque frequente dessas temáticas em meios culturais e jornais, formou-se gradualmente uma imagem estigmatizada dos entorpecentes, relacionando-os a uma ameaça social e moral, contribuindo para o movimento de “temperança”. A partir dos anos 1930, o tema foi desaparecendo da produção cultural, mas o estigma sobre essas substâncias permaneceu na sociedade, contribuindo para o preconceito em torno de plantas medicinais e alternativas. Essa construção cultural afetou diretamente a percepção das pessoas sobre a medicina alternativa, visto que substâncias vegetais, muitas vezes ligadas a práticas tradicionais e espirituais, passaram a ser vistas sob uma lente de criminalização e marginalidade.

6.2. Compreensão do Presente

6.2.1. A “renascença psicodélica”

Após a onda de pesquisa na década de 1960, a academia deu uma pausa no estudo com psicodélicos por cerca de 50 anos, quando o tema se tornou um tabu político e cultural devido ao proibicionismo contemporâneo (guerra às drogas). Atualmente, os cientistas estão redirecionando e investindo seu foco para os impactos terapêuticos que os psicodélicos podem ter em questões de saúde mental, marcando uma “renascença psicodélica” (OWEN et al., 2020). Esta “renascença psicodélica” é fortalecida por diversos aspectos, como pelo movimento de legalização canábico, que vem ganhando espaço em alguns países do mundo. Gradualmente, a legalização de substâncias psicodélicas também ocorre em diferentes regiões do mundo, sendo um dos principais motivos da reconsideração de terapias psicodélicas devido ao aumento de

problemas de saúde mental no século XXI, que se agravaram ainda mais após a pandemia, atingindo cerca de 25% da população mundial, de acordo com *the World Health Organization* (2022).

Os avanços recentes no investimento científico apontam para um grande potencial de desenvolvimento do mercado psicodélico, apesar de grandes barreiras ainda existirem para o tratamento com essas substâncias por conta de leis que proíbem seu uso e comercialização. Consumidores buscam cada vez mais pelas propriedades terapêuticas dos psicodélicos, por conta do crescimento das informações disponibilizadas a partir da nova onda de pesquisas clínicas realizadas (anteriormente interrompidas devido ao período de guerra às drogas) e às manifestações públicas de celebridades sobre experiências de transformação pessoal com psicodélicos, que trouxeram o tópico para o meio *mainstream* (LARSEN; TAN, 2022). Essas substâncias se destacam principalmente por serem efetivas nos tratamentos de pacientes resistentes a tratamentos médicos tradicionais. Em estudo publicado na *Nature Medicine* (MITCHELL et al., 2021) pela Universidade Johns Hopkins, por exemplo, revelou-se que 67% dos participantes com transtorno de estresse pós-traumático tratados com MDMA não apresentavam mais a doença dois meses após o tratamento.

Em janeiro de 2020, a Universidade Johns Hopkins lançou o primeiro Centro de Pesquisa em Psicodélicos e Consciência. Isso foi significativo por dois motivos: em primeiro lugar, foi apoiado em US\$ 17 milhões por um grupo de doadores privados, tornando-se o maior investimento até 2020 em pesquisa psicodélica; e em segundo lugar, a Universidade Johns Hopkins é a mais antiga universidade de pesquisa nos EUA, solidificando a importância do tema (OWEN et al., 2020).

Os pesquisadores do centro concentram seus esforços predominantemente em compreender a psilocibina e seus efeitos terapêuticos no tratamento de uma variedade de problemas, incluindo dependência de opioides, TEPT, anorexia e doença de Alzheimer. De acordo com Roland Griffiths, Ph.D., diretor do centro e professor da Johns Hopkins, o projeto reflete uma nova era de pesquisa em terapêutica e "investigará a criatividade e o bem-estar em

voluntários saudáveis que [espera] abrir novas formas de apoiar o florescimento humano” (OWEN et al., 2020).

Da mesma forma, em setembro de 2020, a Universidade da Califórnia, Berkeley, anunciou o lançamento de seu primeiro centro de ciência psicodélica, após uma doação de US\$1,25 milhão em financiamento inicial (OWEN et al., 2020).

6.2.2 Tendências atuais para o consumo de psicodélicos

De acordo com a WGSN, empresa de previsão de tendências reconhecida internacionalmente, a perspectiva internacional da indústria psicodélica para 2027 pode ser calculada em 10 bilhões de dólares, sendo um mercado, que atualmente é reconhecido por encontrar-se em crescimento (LARSEN; TAN, 2022). No SXSW, o maior encontro de inovação do mundo realizado nos EUA, há painéis sobre o tema, que tem sua própria trilha na conferência desde o ano de 2022. No mesmo ano, o *World Economic Forum* que acontece anualmente em Davos, Suíça, dedicou seu primeiro programa sobre psicodélicos com 40 sessões e palestrantes da área (LARSEN; TAN, 2022).

Em uma outra publicação da WGSN acerca da projeção do futuro do mercado psicodélico, é apontado que o crescente interesse dos consumidores em psicodélicos também criará uma oportunidade de mercado promissora no futuro, prevista para girar em torno de 100 bilhões de dólares até 2027, de acordo com analistas da empresa de investimentos *Eight Capital* (OWEN et al., 2020).

O turismo psicodélico e os retiros psicodélicos são mercados que surgem com este crescimento de interesse, inclusive o Brasil destaca-se como um destino popular, justamente por carregar profundamente a tradição de culturas indígenas, porém, ao mesmo tempo que estas oportunidades comerciais crescem, existe simultaneamente uma ameaça ao conhecimento indígena acerca das medicinas sagradas e as práticas de rituais sagrados, que podem ser banalizados no processo; Curandeiros têm se afastado de suas aldeias para locais mais urbanos para atender turistas, que não retribuem contribuindo para o combate às questões políticas e socioeconômicas que as comunidades indígenas têm sofrido com o extrativismo, poluição, perda de território e diminuição da suas populações. A demanda comercial tem criado espaço para o surgimento de muitos centros, muitas vezes de propriedade estrangeira, que exploram os seus funcionários, não garantindo salários justos, ou até oferecendo a ayahuasca sem que sejam curandeiros de fato (MINUANO, 2023). Além disso, a demanda crescente por substâncias como a ayahuasca e o peyote pode ameaçar a sustentabilidade desses recursos naturais (POLLAN, 2022). Este aumento da procura pelo turismo no Brasil relacionado às cerimônias

de ayahuasca é abordado no documentário “*Ayahuasca boom in Brazil - Remedy or risk?*”, lançado pela *DW Documentary* (2024), e que busca levantar o debate sobre o fenômeno.

A microdosagem é outra prática popular entre consumidores que buscam melhorar a saúde mental e produtividade, prática que ganhou popularidade após a pandemia. De acordo com Rootman et al. (2021), as três principais motivações para a prática de microdose são: aumentar o estado de atenção plena, melhorar o humor e estimular a criatividade. Empresas de tecnologia como *MyDelica* e *Houston* criaram aplicativos para o segmento que oferecem a oportunidade de rastrear a reação de consumidores para diferentes dosagens de diferentes substâncias psicodélicas, oferecendo orientações para gerenciamento de práticas seguras.

A publicação de Larsen e Tan (2022) para a WGSN, se aprofunda em três diferentes perfis de consumidores de psicodélicos do futuro. Os separando como: espiritualistas, os advogados da saúde mental e os recreacionistas.

Para o primeiro perfil, “espiritualistas”, os tipos de psicodélicos mais utilizados serão DMT, psilocibina (cogumelos mágicos), ayahuasca e peyote. Este perfil de consumidor busca alcançar um estado de consciência mais elevado, formar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo, e encontrar clareza e conexão consigo mesmo através de uma perspectiva espiritual. Esses consumidores contribuirão para a indústria do turismo psicodélico ao buscar práticas espirituais e rituais facilitados por xamãs. Os espiritualistas visitarão lugares como Peru, Costa Rica e Brasil para retiros onde consomem substâncias psicoativas em ambientes controlados e seguros. Esse grupo de consumidores praticará um consumo mais consciente de psicodélicos, definindo uma intenção antes de iniciar sua experiência.

Os advogados da saúde mental, estarão em uma busca por tratamentos nichados assistidos por psicodélicos para ajudar a aliviar sentimentos negativos. Os tipos de psicodélicos utilizados serão DMT, psilocibina (cogumelos mágicos), LSD, MDMA e cetamina. Este grupo de consumidores busca formas de lidar com ansiedade, depressão, abuso de substâncias, dependência e emoções negativas exacerbadas principalmente após a pandemia. Os métodos de consumo serão as terapias psicodélicas assistidas em ambiente clínico. Hoje, organizações já se associam a terapeutas e clínicas que oferecem tratamentos baseados em cetamina, MDMA, LSD e psilocibina, juntamente com psicoterapia em países que têm estas substâncias legalizadas. Além das terapias clínicas, uma outra forma que este perfil de consumidores também consomem os psicodélicos, é microdosando essas substâncias para ajudar a alcançar um estado de espírito mais positivo.

Por fim, os recreacionistas consumirão psicodélicos em festas e ambientes sociais. Os tipos de psicodélicos utilizados são LSD, MDMA, 2C-B, cetamina, 4-AcO-DMT. Este tipo de

consumidor buscará ser super estimulado em ambientes sociais, e os psicodélicos fornecem este acesso. Pensando nos consumidores da Geração Z, que são nativos digitais, e associando a estudos que mostraram que as redes sociais aumentam os níveis de dopamina, potencialmente aumentando os limiares de desfrute, este consumo pode tender a aumentar em contextos sociais. Muitos do perfil recreacionista podem optar pela substituição do consumo de álcool pelos psicodélicos, uma vez que estas substâncias causam euforia intensificada, o que pode se traduzir em uma experiência de festa ou social mais divertida e esclarecedora do que ao consumir álcool. As substâncias psicoativas provocam estados mentais muito específicos, que estes consumidores podem estar buscando, enquanto podem estar procurando estados de consciência alterada com menor senso de confusão e náusea comparada com os efeitos do álcool, e sem efeitos posteriores de ressaca. Uma outra característica destas substâncias, que atrai os recreacionistas é que permitem que se festeje por um período mais longo, além de seu consumo ser mais financeiramente econômico do que o álcool, já que os consumidores não precisam consumir grandes quantidades.

6.3 Observando aspectos do futuro

A partir das entrevistas em profundidade realizadas com sete especialistas diretamente envolvidos no mercado de substâncias psicodélicas — com perfis diversos e complementarmente relevantes —, além de um especialista em inteligência farmacêutica atuante no setor farmacêutico mais amplo, foi possível identificar tendências, questões emergentes, sinais fracos, possíveis fatores de transformação, elementos que poderiam contribuir para um colapso, bem como aspectos que precisam ser considerados para um desenvolvimento ético e sustentável do setor. Esta etapa corresponde ao terceiro passo do método de Dator (2009): observar desafios e oportunidades futuras. Os especialistas entrevistados incluem:

- uma advogada criminalista, especializada em políticas de drogas e membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD);
- um sociólogo, com foco nas tradições ayahuasqueiras brasileiras e nas dimensões políticas dentro do universo psicodélico, além de ayahuasqueiro e coordenador de uma igreja do Santo Daime;
- uma antropóloga, pesquisadora do campo da educação indígena e dos diálogos e alianças entre indígenas e não indígenas, por meio do consumo das medicinas da floresta, como a ayahuasca;

- dois psicólogos clínicos com enfoque em redução de danos: um é fundador de um canal de comunicação sobre psicodélicos; o outro é especialista no uso da ayahuasca e da ibogaína para tratamento de dependentes químicos;
- um cientista biólogo, pós-doutorando, especialista em pesquisas com canábis e substâncias psicodélicas, como ayahuasca e LSD;
- um empreendedor, atuante na área de substâncias controladas, fundador das primeiras startups de canábis no Uruguai e de uma clínica especializada em tratamentos com psicodélicos, como a cetamina e a ibogaína, no Brasil;
- e um profissional, especialista em inteligência farmacêutica e efetividade de força de vendas, atualmente atuando na maior empresa global de prestação de serviços para a indústria farmacêutica.

Entre as tendências mais citadas pelos entrevistados estão a medicalização do uso psicodélico, sobretudo para fins psicoterapêuticos, em razão do aumento da crise de saúde mental e da ineficácia de parte dos tratamentos psiquiátricos estabelecidos, somados à maior disponibilidade de informações sobre o uso terapêutico nas mídias e à busca por experiências de cura e autoconhecimento mediadas por substâncias naturais, seja em ambientes controlados e com condução profissional, seja por meio de retiros de cunho espiritual, religioso ou tradicional.

A partir de 2015, nessa nova onda de psicodélicos, que vai crescendo também a partir da divulgação do efeito, então, livros, como aquele ‘Como Mudar Sua Mente’, ‘Psiconautas’, documentários no Netflix, tudo isso entra nesses novos usos de psicodélicos. Que são novos para as pessoas em geral. O que as pessoas conheciam mais comumente é esses usos com droga, digamos assim, clandestino e tal. Então, a partir de 2016, a gente tem essa divulgação desse uso terapêutico, desse uso positivo que seria dos psicodélicos. Eu começo a ver pessoas que não tem a ver com o estilo psicodélico, que não são doidões, hippies, não tem nada a ver com o seu estilo de vida, mas que estão buscando psicodélicos para melhorar de alguma questão de saúde mental. Então, comecei a ver nos consultórios, pessoas procurando, senhora de meia-idade, professora de escola pública, senhor engenheiro que nunca usou psicodélico para alterar a consciência, mas que está cansado de tomar antidepressivo, já tentou os vários tratamentos para a sua questão e não resolveu. A gente tem um crescimento maior de pessoas buscando melhorar as suas condições, no sentido que chegaram no limite das possibilidades de tratamento que são oferecidas. (Participante 5)

Você percebe um crescimento dos retiros de psicodélicos, dos centros xamânicos, de neoxamanismo, de igrejas do Daime, de pessoas que começam a sentir, a provar e começam a usar isso de forma rotineira e em vez de ir ao psiquiatra. Começam frequentar retiros e a terem soluções melhores do que as que se tem no psiquiatra. Então, isso aí é uma tendência claríssima, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil você percebe. Então você começa a ver uma tendência muito forte de pessoas por cima das regulações, por cima de tudo, falando, ‘eu quero isso porque eu preciso de ajuda’. Isso vai chegando tanto nesse lugar mais espiritual e tradicional, como também nesse lugar científico. (Participante 7)

A psicologia é percebida pelos entrevistados como mais aberta a esse mercado terapêutico do que a psiquiatria.

O corpo médico brasileiro é muito conservador, a psiquiatria é talvez o corpo mais conservador da medicina. A Associação Brasileira de Psiquiatria é hiperconservadora. O CFM tenta proibir o canal de medicina [psicodélica] em 2023. Quem dá o primeiro discurso apoiando [a psiquiatria psicodélica] é a ABP [Associação Brasileira Psicodélica]. (Participante 7)

O Conselho Federal de Psicologia, no ano passado, fez um congresso sobre psicodélicos e maconha. Já abraçando uma demanda reivindicada no Conselho Nacional de Psicologia. A própria categoria propôs ao Conselho Federal que estudasse mais esse tema. Nesse processo, alguns GTs foram construídos nos conselhos regionais. Então, eu sei que teve em Recife, tem no Rio de Janeiro, tem no Paraná. Então, existe um movimento dentro da psicologia brasileira se interessando pelo campo dos psicodélicos, começando a discutir isso enquanto categoria. Então, eu acho isso bastante relevante dentro de um cenário onde a gente está discutindo regulamentação do uso terapêutico. Acho que a medicina sempre sai na frente, principalmente se tratando de substâncias, mas a psicologia talvez seja a categoria que está mais organizada nesse momento, nessa discussão. Organizada pelo menos politicamente. (Participante 4)

Existe uma discussão sobre diferentes caminhos de desenvolvimento terapêutico dessas substâncias: um que considera o envolvimento da experiência psicodélica subjetiva do paciente e outro mais voltado aos valores puramente medicinais. Este último poderia contribuir para o surgimento de outro mercado: o dos parapsicodélicos.

Desde a década de 70, pelo menos, fala-se de os psicodélicos trazerem um novo paradigma em saúde mental. E eu acho que existe a chance de não trazer nenhum paradigma novo, no fim das contas, só ser cooptado pelo paradigma que a gente já tem, que é o biomédico, que é o alopático, que é o que não se interessa pela simbologia da experiência, que não se interessa pela experiência psicodélica em si, que é só os efeitos terapêuticos. Então, existe aí vários grupos de pesquisa já desenvolvendo o que tem sido chamado de parapsicodélicos. Então, estruturas moleculares baseadas em psicodélicos, mas que tiram o efeito psicodélico. E deixa-se só o efeito terapêutico. A pessoa tira a experiência subjetiva do psicodélico. (Participante 4)

A gente tem a expansão de clínicas com cetamina, a maioria são ainda num modelo bem psiquiátrico, que a experiência subjetiva é totalmente supérflua, praticamente, e o importante é que vai reduzir os sintomas de depressão. Mas tem tido o surgimento em várias capitais, em várias cidades, de um tratamento mais em uma linha psicodélica, com a cetamina, então acho que isso é uma coisa que vai continuar se expandindo, porque isso já é uma substância já aprovada, não como psicodélico, mas como anestésico. O médico pode prescrever e já está sendo usado, acho que essa é uma tendência de crescimento. (Participante 5)

A psicodelia não entra no paradigma médico hoje em dia. As moléculas psicodélicas, sim, mas a psicodelia, não. Como que a gente consegue que os dois possam viver, sem que nenhum tampe o espaço do outro, até um dia poderem se encontrar lá na frente? Mas hoje em dia, forçar a barra para se encontrarem, só está gerando problema para todo mundo, para um lado e para o outro. Como a gente vai conseguir negociar esses dois espaços é um assunto. (Participante 7)

O Brasil é um dos líderes na produção científica ligada aos psicodélicos no mundo, em especial à ayahuasca.

O Brasil é hoje o terceiro país do mundo com mais publicações científicas ao redor de psicodélicos. Atrás da Inglaterra e Estados Unidos. E, na verdade, se você fizer um cálculo, por PIB per capita é o maior. O Brasil de longe é o que mais, em proporção do seu dinheiro em ciência, gasta em psicodélicos do mundo. Porque a gente tem muito menos recursos que os americanos e os canadenses e, proporcionalmente, a gente publica muito mais que eles por dólar. Então, a gente é quem mais proporcionalmente gasta mais dinheiro nesse mundo. (Participante 7)

No caso da pesquisa com ayahuasca e principalmente para depressão, tendo em vista que o primeiro estudo clínico mundial e o único, na verdade, com ayahuasca para depressão foi feito aqui, foi feito aqui em Natal pelo Dráulio e sua equipe. Aí depois começaram a fazer com a DMT isoladamente, de forma inalada, também para depressão, com resultados iniciais promissores. Então, acho que no Brasil esse é o carro-chefe. (Participante 6)

A ibogaína não é registrada como medicamento no Brasil; porém, não é proibida e já é importada e utilizada em clínicas médicas brasileiras.

Conseguindo fazer um estudo clínico com a ibogaína, existe a possibilidade de ser aprovada, focando mais no cenário Brasil, tem a possibilidade de ser aprovada como medicamento, mesmo que inicialmente em uso compassivo, para aqueles que já tentaram vários tratamentos. (Participante 5)

Uma pesquisa para aprovar o uso de ibogaína no Brasil, para ser registrado como medicamento, seria de 700 mil dólares. Vai que consegue 700 mil dólares e consegue aprovar. Daí a gente consegue ter já a aprovação de um psicodélico da ANVISA, isso seria o primeiro psicodélico aprovado por uma agência que regulamenta oficialmente. Isso expandiria muito rapidamente pelo Brasil e pelo mundo, o uso dessa substância, e isso cria mais brechas. (Participante 5)

A cetamina também é utilizada em clínicas no Brasil e no mundo como psicodélico, porém é registrada oficialmente como um anestésico.

A cetamina é autorizada, mas ela é autorizada como anestesia. Mas o médico pode usar o que eles chamam de *off-label*. Ela é aprovada por uma coisa, mas eu prescrevo pra outra, e o médico tem autonomia de fazer isso. A ibogaína, ela não é aprovada ainda como medicamento. (Participante 5)

A cetamina, é outra substância que já tem um uso bem, digamos, disseminado pelo mundo, porque é um anestésico já aprovado, mas é psicodélico-*like*. (Participante 5)

Falando nesse campo do medicinal, você pode fazer tratamento com cetamina, mas o plano não vai pagar, porque a ANVISA tem registrado lá como anestésico. Se for para depressão, eles não pagam. Então, também vai depender do quanto que se vai conseguir entrar nesse campo do *above ground*, sair do *underground* ou dessa zona cinzenta. Ser oficializado. Então, oficializado, daí se conseguir, esse plano de saúde pago, tem reembolso etc., daí eu acho que vai ter uma expansão muito maior e uma acessibilidade para a população em geral. Eu acho que, por enquanto, por exemplo, as clínicas de cetamina é para uma classe média, alta. (Participante 5)

A resolução de 2010 do CONAD (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas), que autoriza o uso da ayahuasca em contexto religioso no Brasil, apesar de frágil — uma vez que configura uma resolução e não uma lei federal —, abriu portas para o desenvolvimento científico de tratamentos precursores com a ayahuasca e seus componentes, como o DMT. Entrevistados apontam que, caso essa resolução sofresse revogação, isso poderia contribuir para uma estagnação ou retração do setor. Além da resolução, outro fator que contribui para o desenvolvimento de estudos com a ayahuasca é o fato de ela não estar presente na lista internacional da ONU de substâncias proibidas.

Eu vejo que no Brasil existe um cenário emergente mais ligado à Ayahuasca e principalmente à DMT, que seria um dos princípios ativos da Ayahuasca isoladamente. Porque no Brasil, se a gente pegar as pesquisas feitas com psicodélicos, disparado, as pesquisas com ayahuasca se despontam. Porque no Brasil, a ayahuasca é regulamentada pelo uso religioso. Então você pode fazer pesquisa nas comunidades e também pode fazer pesquisa em laboratório de uma maneira muito mais tranquila em termos regulatórios do que com outras substâncias. (Participante 6)

A gente tem esse uso religioso, e que não é uma lei, não é uma regulamentação super sólida, na verdade. Pode ter um CONAD, sei lá, religioso, fanático, evangélico, e tentar proibir em um próximo governo. Mas por enquanto é isso, essa legislação criou um campo em que se permitiu essa expansão muito grande do uso da Ayahuasca. A gente pode dizer que a grande maioria dos municípios vai ter algum trabalho na Ayahuasca no Brasil, uma expansão muito grande. (Participante 5)

Já aconteceram mortes em contexto de uso cerimonial da ayahuasca, mas isso não respingou, não chegou a um ponto de tentarem modificar ou suspender a resolução que autoriza. Que, diga-se de passagem, é uma resolução bastante frágil, não é uma lei, é uma resolução de um conselho, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, mas, enfim, ele pode mudar também, ou talvez alguma medida executiva, via ANVISA, alguma coisa assim. Mas, nesse âmbito religioso, vamos supor, proibirem o uso religioso. Seria um desastre completo. O uso religioso no Brasil é bastante disseminado. Então, por conta de uma eventualidade, alguma coisa que provavelmente nem seja ligada à substância em si, mas a más condutas, más práticas. Isso gerar um prejuízo para a comunidade como um todo. (Participante 6)

É muito difícil fazer pesquisa com qualquer outro psicodélico [no Brasil]. Esses estudos que a gente fez, por exemplo, com o LSD, para obter as autorizações da ANVISA, é bem difícil. Atualmente, a ANVISA não está autorizando, ela tem negado vários pedidos de universidades. E com todas as outras [substâncias]. Psilocibina, o próprio DMT isolado também é regulado, não é autorizado. Mas é porque eles seguem o que está nas convenções internacionais e a Ayahuasca não está listada como uma substância proibida. Está o DMT. Só que é a DMT isolada. Mas a planta ayahuasca, as plantas que acompanham a ayahuasca, assim como a planta da jurema, que contém DMT, não estão. (Participante 6)

Em relação às possibilidades de integrar substâncias psicodélicas no sistema público brasileiro, foi mencionada, por parte dos convidados, a potencialidade de integração do DMT inalável e da cetamina no SUS. Um entrevistado menciona a ideia de incluir psicodélicos nas farmácias vivas dos CAPS.

Essa integração é totalmente possível. Acho que tem duas políticas em saúde que a gente já conseguiria implementar psicodélicos, seriam as PICs, as Práticas Integrativas Complementares de Saúde. Então, hoje, pelo SUS, você já consegue ter acesso, por exemplo, à acupuntura, à reiki. Que são consideradas medicinas alternativas, mas que já são reconhecidas pelo SUS. Então, existe uma eficácia reconhecida e, por isso, é aceito dentro de uma política pública. Então, a Ayahuasca facilmente pode entrar nisso com uma condução indígena. Por que uma unidade de saúde não poderia encaminhar para um trabalho com o povo indígena? Acho que na lógica da farmácia viva, também é uma política que já existe nos CAPS. Os CAPS são centros de atenção psicossocial. Então farmácias, jardins terapêuticos onde os próprios usuários daquele equipamento de saúde, os pacientes participam da atividade de farmácia viva cultivando, em alguns casos extraindo medicinas fitoterápicas produzidas no jardim daquele serviço de saúde. Então, a canábis, cogumelos serem cultivados nesse sentido, por exemplo. Ai já é uma outra proposta, esse uso acompanhado de psicodélicos nos próprios CAPs, por que não? A gente tem experiências aí em vários países, Portugal, Holanda, de salas de uso seguro, onde a pessoa vai para um ambiente com profissionais de saúde, para poder fazer uso controlado da substância. Na Europa rola muito de metanfetamina, por exemplo, de heroína. Então, assim, não são substâncias bonitinhas como os psicodélicos, mas a galera entende que acompanhar esse uso é melhor do que deixar a pessoa fazer o uso de qualquer forma, em qualquer lugar. Então, os psicodélicos a gente pode pensar da mesma forma e ainda com esse viés terapêutico, reconhecendo que o uso daquela substância pode produzir uma qualidade de vida para aquela pessoa. (Participante 4)

No caso do DMT inalado, que é uma experiência rápida, pode ser um modelo implementado no SUS no futuro. Eu acho que no Brasil, se tem alguma coisa que pode se tornar realidade no futuro mais próximo, não tão próximo assim, mas mais próximo do que talvez outras substâncias, pode ser esse, considerando que já tem o uso religioso regulamentado, na resolução do CONAD 2010. O próprio uso na regulação está descrito que fica vedado o uso terapêutico até que estudos comprovem a sua eficácia. E nós já temos estudos comprovando a sua eficácia. Então, talvez alguma medida regulatória que autorize o uso terapêutico, no caso da Ayahuasca e seus compostos, DMT, que talvez já seria um pouco mais complicado pelo fato de ela ser listada como substância proscrita. Mas, querendo dizer que talvez, a partir dessa resolução do uso religioso, pode se derivar alguma relação ao uso terapêutico, de uma forma que não precise passar por uma regulação internacional, como outras substâncias. Eu acho que no Brasil seria mais por aí. (Participante 6)

O modelo que está sendo testado com a DMT inalada, mas que serve para outros psicodélicos, com a diferença que é o tempo da intervenção, como a DMT inalada tem o tempo curto, o pico dos efeitos não passa de 15 a 20 minutos. Desde o início, a pessoa fica ali durante uma hora, é parecido com a cetamina. A cetamina também tem mais ou menos esse tempo de ação, a pessoa fica com acompanhamento, mas vamos dizer, em duas, três horas, desde o momento que ela chegou até ela sair, ela está liberada. Isso é factível num cenário onde envolve vários profissionais e é muito mais difícil, por exemplo, com uma experiência com psilocibina ou com MDMA, que a experiência vai durar no mínimo 4 horas, mas podendo ser de 4 a 8 horas, 4 a 6 horas no mínimo. E aí dificulta tudo. E exigir mais gente trabalhando. Eu vejo, por exemplo, essas terapias que também são chamadas de psicodélicos de ação rápida. Tem o próprio DMT inalado, o 5-MeO-DMT também é inalado, a cetamina. Não sei se tem mais algum de ação rápida. Acho que seria mais esse mesmo, que já tem estudo, pelo menos. Que faz mais sentido para o sistema. Nesse modelo como uma intervenção cirúrgica mesmo, que é diferente do modelo de terapia, como o modelo da MAPS. Também é esse modelo no óleo, ela passa por uma sessão acompanhada pelos terapeutas, e essa sessão dura o dia inteiro. Tem toda a parte antes de preparação, depois as sessões de integração. É um processo de psicoterapia mesmo, muito mais amplo. E nesse modelo de intervenção clínica, é como se fosse a cirurgia. A pessoa tem ali um ou dois encontros de preparação, não é uma psicoterapia, ela vai mais para saber o que ela deve esperar, o que pode acontecer, quais os cuidados que ela tem que

ter, etc. E tem o dia da sessão, e no dia seguinte da sessão, logo após, no dia seguinte, ela tem as visitas de retorno para acompanhamento. (Participante 6)

A perspectiva do uso terapêutico das substâncias psicodélicas no futuro está fortemente baseada no desenvolvimento da canábis em contexto medicinal, que se deu nos últimos anos no Brasil e no mundo.

Acho que talvez o cenário mais fácil em termos de futuro seja o do uso terapêutico, porque falando na história recente das drogas, um bom exemplo é o da maconha, porque ele tem uso místico, uso terapêutico e uso social, e nos últimos 10 anos aconteceu uma verdadeira revolução no uso terapêutico dessa substância. Então, hoje em dia, nós temos restrições para o uso terapêutico dessa substância em poucos lugares do mundo. Nós temos autorização ou liberação para o uso terapêutico na maior parte do globo. Então, tem esse cenário. O uso terapêutico de psicodélicos tende a seguir essa mesma perspectiva do uso da maconha, que não é considerado psicodélico, mas que de alguma maneira também é uma substância que altera a consciência. (Participante 1)

Com a canábis, a gente vê muitos estudos que mostram que é terapêutico, vários usos, mesmo assim, a gente não consegue essa mudança na legislação por conta do estigma. Então a gente vai vendo que ao mesmo tempo que a gente precisa desses dados, padrão ouro de estudo, isso muitas vezes não é suficiente, porque a gente tem a questão política e moral em torno disso. Por um lado, a gente vê que os psicodélicos parecem ter menos estigma do que a maconha. Então ela é mais conhecida, ela é mal-vista, mais estigmatizada na história. Então a gente tem, digamos, menos filme queimado dos psicodélicos para limpar, para conseguir essa mudança. (Participante 5)

De fato, a gente vê, com a canábis, um mercado que vai crescendo, vai se expandindo, vai se popularizando, e vai, de alguma forma, tentando encontrar as brechas legais para conseguir se institucionalizar, para ter mais solidez, menos riscos, mais acessibilidade para as pessoas. Então, eu vejo o mercado de psicodélicos também crescendo nessa direção, tentando ver quais as possibilidades legais que se vai conseguir. (Participante 5)

É um mercado gigantesco [da canábis]. Tem um potencial de bilhões de reais, na minha opinião. Mas ainda é um mercado que sofre com esse resquício de preconceito. Então, acho que o mercado de psicodélicos vai passar mais ou menos pelo mesmo caminho. Quando a gente tiver uma indicação terapêutica clara, para uma ayahuasca, ou para um LSD, ou para um MDMA, alguns médicos *early adopters* e pacientes, um pouco menos preconceituosos, também, vão começar a pedir para fazer uso dessas coisas. O governo eventualmente vai começar a abrir portas, mas bem de levinho, a gente vai ter um tempo de 5, 10, 15, 20 anos, onde quem trabalha com isso vai ter que ter uma marreta batendo no muro do preconceito, seja dos profissionais de saúde, seja dos pacientes, dos familiares dos pacientes. (Participante 8)

Os cogumelos de psilocibina, assim como o MDMA, são os psicodélicos que mais se destacam no cenário internacional, apesar de encontrarem obstáculos em alguns países. No Brasil, os cogumelos encontram-se em uma zona cinzenta legal, que abre brechas para uma comercialização não regulamentada.

Já no mundo, está bem claro que as duas frentes principais são a MDMA e a psilocibina, que inclusive na Austrália já foram autorizadas para uso psiquiátrico. Não é tão simples assim a utilização, qualquer psiquiatra que chega, pega e administra a substância, tem todo um processo regulatório também, mas já é possível. E aí, nos Estados Unidos, vai pelo caminho do FDA, que elas têm que ser aprovadas pelo FDA,

e aí o FDA elabora um tipo de regulação para regular como vai ser o uso. Quem pode aplicar, como, etc. Só que interessante que nos Estados Unidos, em alguns estados, como no Oregon, uma pessoa pode ir até um serviço de psilocibina, que é um local que não é um centro clínico, um hospital ou nada do tipo. Lá dentro não tem médicos, tem facilitadores, que são geralmente pessoas que têm uma formação na área de psicologia ou algum tipo de terapia. Que fazem esse acompanhamento durante a experiência, as pessoas recebem o próprio cogumelo, não é a substância isolada, tomam ali mesmo com acompanhamento, e esse acompanhamento tem também as sessões de integração posterior à sessão. Então, foi um dispositivo dentro da lei, que foi a partir daquelas votações que acontecem junto com as eleições, eles chamam de *ballots*, são medidas, os cidadãos votam ali, e em alguns estados foi aprovada o uso de psilocibina. (Participante 6)

Estudos que foram patrocinados pela MAPS, porque todo o protocolo da chamada PAP, que é a psicoterapia assistida por psicodélicos, foi desenvolvido nesse âmbito dos estudos com o MDMA. De fato, é o carro-chefe das pesquisas, tem as pesquisas mais desenvolvidas. A psilocibina está vindo quase empatando o jogo, digamos assim. (Participante 6)

No ano passado, a gente teve esse consideramento, um retrocesso. Foi uma frustração grande do campo. A MAPS, que é a principal instituição que lidera essa nova época, esse novo momento dos psicodélicos, fez o pedido para o MDMA ser aprovado como medicamento, e daí o FDA, que é a ANVISA dos Estados Unidos, não autorizou, mas também não recusou, falou, ‘a gente precisa de mais dados’, e isso mostrou um pouco a fragilidade desse caminho de regulamentação. (Participante 5)

O campo dos cogumelos de psilocibina fica numa zona cinzenta legal. Então, a gente tem a psilocibina, ela é proibida, está na lista das substâncias proibidas. Então, se eu vender, psilocibina, um comprimido, eu sou preso como traficante. Mas o cogumelo em si, ele não está na lista das substâncias proibidas. Então, por exemplo, a cocaína e a folha de coca estão, o ópio e a papoula estão, mas o cogumelo não. Então, com isso, a gente tem um monte de site que vende oficialmente, entrega pelo correio, você compra com cartão de crédito, não é totalmente clandestino, você não vai na biqueira, você não compra no tráfico, você compra num sistema legal, financeiro, você é entregue pelo correio, mas só que aquilo chega com adesivinho ‘é apenas para amostra étnobotânica’. (Participante 5)

A influência internacional nas decisões que ocorrerem no Brasil é outro ponto de destaque. De acordo com os entrevistados, o processo de legalização de psicodélicos em outros países, principalmente nos EUA, gera grandes impactos no cenário brasileiro.

Acredito que, dentro de uma continuidade, o Brasil vai cada vez mais se tornar um simulacro do campo psicodélico norte-americano. Acho que daqui a 15 anos vai ser quase irreconhecível falar de um Brasil psicodélico em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Em 2010, o uso da ayahuasca foi considerado legal no Brasil. Isso é uma coisa muito única, muito brasileira. Isso não tem nos Estados Unidos. Então, se você fala do Brasil, a gente ainda fala que tem uma coisa que é bem brasileira, tem uma identidade nacional. E eu acho que a gente vai perder essa identidade nacional. Acho que a gente está cada vez mais rumo a uma cópia pura e simples do mercado psicodélico dos Estados Unidos. Então, se eu for te falar em termos de continuidade, eu acho que a melhor coisa que a gente também como pesquisadores interessados podemos fazer para saber como o Brasil vai ser, é olhar para os Estados Unidos, porque eu acho que a tendência é a gente replicar cada vez mais o modelo norte-americano de negócios. Apesar de que você imagina que ao mesmo tempo que a gente vai estar imitando mais eles e perdendo essa identidade brasileira, a gente ainda vai ter esse crescimento em paralelo das vozes indígenas. (Participante 2)

Considerar que já foi regulamentado no mundo ou em alguns países e chega o momento que o Brasil regulamente também. Vamos supor, psilocibina e MDMA são aprovados pelo FDA nos Estados Unidos e lá a terapia com esses psicodélicos é regulada, começa a funcionar, a tendência é que no Brasil isso tem esse efeito dominó, não só no Brasil, em vários países. Então, eu acho que isso iria afetar muito as coisas. (Participante 6)

Revoluções culturais, primeiramente, mas também tecnológicas e econômicas, são apontadas como fatores de mudança para a desestigmatização deste mercado.

Eu acho que, se houver, grandes mudanças, por serem setores hiperregulados, eles não dependem tanto de inovação tecnológica, eles dependem muito mais de inovação cultural. A regulação e o direito sempre estão correndo atrás da realidade. Então, se você transforma a realidade, o direito vai atrás de você. O direito sempre está atrasado. Então, eu acho que nessa parte, como somos indústrias hiperreguladas, com um monte de estigmas sociais e culturais, as mudanças são culturais. Mas se você tiver um momento cultural que mude a percepção do brasileiro, ou do mundo, sobre o assunto, isso é super transformador. (Participante 7)

A tecnologia ajuda a empurrar claro, ela ajuda a gerar novos marcos de qualidade que ajuda em uma mudança legislativa e cultural, mas ela não vai ser o que vai puxar. É uma mudança cultural. Tem tanta coisa já inventada que a gente só precisa regular. Já está inventada há mil anos. Os mazatecas usam isso há milhares de anos. Eu acho que é usada pelos indígenas, pelos povos brasileiros há milhares de anos. Sempre foi uma conexão com os deuses, um espaço de cura. Então, a gente precisa regular isso, gerar espaço para isso acontecer. Porque, também tem aquela palavra 'droga'. Que é o grande problema, desde 1913, que são as primeiras conferências e tratados do OMS contra as drogas, que o primeiro é contra o ópio e a cocaína, começa por dentro de uma sacola um monte de substâncias que não tem nada a ver entre elas. Heroína, álcool, cocaína, maconha. Então, é a nossa relação com a droga, o consumo de drogas. A gente sempre está achando que a droga é um substituto do álcool, é para festa. E a gente tem que entender que a relação com o álcool é uma, a relação com o tabaco, fumado é uma, o tabaco do rapé é outra, a nossa relação com o daime, a ayahuasca é outra, a minha relação com a canábis é outra. Têm diferentes vínculos. (Participante 7)

Existem evidências, estou lembrando de duas coisas, uma é, existem evidências preliminares de que alguns compostos da ayahuasca, podem ter um efeito antitumoral. São estudos preliminares, vamos supor que um estudo novo, grande, muito impactante, demonstra com clareza que tem um efeito antitumoral. Aí já parte para estudos em humanos e isso mostra efetividade. Imagina, psicodélico que cura o câncer. E a outra que eu estava lembrando é a questão da neurodegeneração. Várias doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, como os principais representantes, tem também uma série de estudos já em animais, principalmente, mostrando a capacidade de psicodélicos de promover a regeneração de neurônios. Na verdade, promover a criação de novos neurônios e novas sinapses, chamada de neurogênese e neuroplasticidade. Então, se também alguns estudos saem mostrando com clareza a eficácia para tratamento de doenças como essas, Alzheimer, Parkinson, pode ter um impacto muito grande. (Participante 6)

Vejo que começa a rolar dinheiro, quando começa a rolar dinheiro os capitalistas que têm grana vão falar, 'opa, isso é um mercado próspero, a gente não pode ficar fora dessa.' Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a própria extrema direita lá é favorável à liberação de psicodélicos e faz doações. Quem é rico lá já está de olho nisso, porque sabe que vai dar muita grana. Então, eles já estão vendo isso como um mercado que já está sendo liberado, já está sendo regulamentado, mas quando

regulamentar mais aí essas pessoas vão entrar, entendeu? Porque realmente é muita grana que rola. (Participante 3)

Um especialista expressa que a desestigmatização enriquecerá o setor, pois haverá uma maior migração de profissionais de outras áreas.

Já está acontecendo um pouco isso, na verdade, tem muitos especialistas que são especialistas de outros campos, sei lá, a pessoa é especialista em cardiologia, renomado, pesquisador, médico, enfim. E aí decide começar a entrar, a pesquisar nesse campo dos psicodélicos, porque elas estão vendo esse campo crescer, estão vendo como um campo emergente. Então tem muitas pessoas de outras áreas vindo para o campo dos psicodélicos e acrescentando ali a sua expertise. Mas isso porque já estão mudando esses significados sociais e o potencial está crescendo. (Participante 6)

Já existe uma relevância financeira, bem como interesse internacional e nacional para investimento no setor.

A gente está num contexto mundial, então a gente tem que separar o Brasil e o mundo. A nível mundial é Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Israel, Austrália. Você vê um desenvolvimento biotecnológico com grandes investimentos para gerar soluções terapêuticas a partir de moléculas psicodélicas. Você tem grandes investidores, empresas que estão indo em fase 2, fase 3, de aprovação de remédios. Isso é muito dinheiro, grandes investimentos, grandes laboratórios. A aquisição de algumas empresas, *startups* ou pequenos laboratórios por grandes corporações. O que você vê no Brasil disso? Você vê alguns sinais fracos de grandes laboratórios brasileiros querendo entender. Tem um enorme laboratório, que está aí na fase de avaliação, querendo entender, perguntando o que é e não é. Você vê como existe um interesse, não sei se eles estão seguindo uma onda do norte, em querer aproximar e querer ver exatamente qual é a potencialidade que eles têm dentro desse mercado. Você vê laboratórios brasileiros com procura, grandes laboratórios, não posso dar nomes, mas laboratórios enormes brasileiros, dos maiores, 5 ou 2, procurando devagar, analisando a possibilidade de desenvolver no dia de amanhã um produto. (Participante 7)

É algo que representa, em termos até monetários, muita coisa. E a indústria farmacêutica quer se apropriar disso. Então, nos Estados Unidos principalmente, grandes empresas estão já dominando esse campo em termos de financiamento das principais pesquisas com o objetivo de gerar patentes. Não só indústrias farmacêuticas, também institutos de pesquisa privados, até investidores isoladamente, que colocam dinheiro em *startups*. Tem várias, para financiar a pesquisa e gerar patente. (Participante 6)

As celebridades, figuras influentes e produtos midiáticos que geram comoção pública foram mencionados por grande parte dos entrevistados como importantes atores de influência a favor deste mercado no Brasil. Além disso, foi apontada a percepção de um crescimento de produtos audiovisuais e editoriais em torno do tema no país.

Quando alguém muito carismático e famoso, alguém muito conhecido, por exemplo, Luciano Huck. Essas figuras que representam muita gente. Tem gente que vai acreditar ou levar em conta o que a pessoa está falando. Não é à toa que se ventilou o

Luciano Huck como presidente. Aqui no Brasil a gente tem muito essa característica de celebridades impactarem na cultura, na criação de uma cultura. Então, aqui no Brasil, uma figura muito carismática, como Luciano Huck, tem uma experiência de, sei lá, ‘meu filho se curou da depressão’, ou ‘meu filho estava quase cometendo suicídio e foi curado’. Uma história meio dramática também. Isso tem impacto. Certamente, no caso da canábis foi emblemático também. Quando começou a ter os casos das mães com filhas, mais de 30 crianças, com 30 convulsões por dia, depois do óleo, tinham 3 por semana, e toda a cobertura da mídia que foi feita nisso. Globo Repórter, documentário no cinema, Fantástico. Isso impacta. Então, isso poderia também ser um outro tipo de evento que influenciaria. (Participante 6)

Eu acho que pensando nessa questão do preconceito, a gente falou de uma pessoa famosa, que isso gera uma comoção, mas isso pode acontecer de outras maneiras também. Obviamente hoje não é mais tão difundido o pessoal ver novela, mas se aparecesse numa novela ou algo que é consumido pelo grande público, que é um produto legal, que é um produto que traria um benefício, também acho que pode ter uma mudança grande de percepção. Então um filme, uma série, alguma coisa assim. Isso impactaria uma maior quantidade de pessoas. (Participante 8)

Tanto o mercado editorial quanto o mercado audiovisual, a gente vê um crescimento exponencial também da produção relacionada aos psicodélicos. Só aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente teve o ‘Psiconauta’, de Marcelo Leite. A gente tem dois livros da coleção da APB, de artigos sobre psicodélicos. Teve um lançamento sobre Iboga e Ibogaína no Brasil. Tem coleções científicas de artigos. Esse aqui, ‘visões multidisciplinares da Ayahuasca’, da galera na Unicamp. Tófoli, Lucas Maia. Uma galera mais do xamanismo peruano, ‘Iniciação pelos Espíritos’. Eles estão fazendo até um lançamento agora em São Paulo. O livro foi escrito por um cara que está trazendo essa perspectiva do xamanismo peruano para alguns trabalhos com a Ayahuasca aqui no Brasil. Outro livro também da galera da USP, de Ribeirão Preto, um grupo também já bastante consolidado na pesquisa da Ayahuasca, ‘Alucinógenos em saúde mental’. Eu estou falando dois exemplos mais científicos, um mais espiritualista, mas tem de tudo rolando, tem o livro de Thais Ferrari, se não me engano, ‘Da Floresta’, que é jornalista também, e fala sobre as narrativas de uso da Ayahuasca na cena urbana. Então, muitos livros agora lançando sobre isso. Marcelo Leite vai lançar um agora também sobre Jurema. E filmes e séries também. Acho que internacionalmente eu posso falar aqui por minutos. Tem ‘Fungos fantásticos’, tem ‘Como mudar sua mente’, tem ‘Have a Nice Trip’, aí entrando mais nos ficcionais. Tem ‘Clímax’. Eu caço essas coisas. Tem dois filmes de Gaspar Noé, que é o diretor de ‘Clímax’, que fala de um uso de LSD, tem ‘Enter The Void’. Vai lançar um filme brasileiro também, até com participação de Sidarta Ribeiro, ficcional, sobre uma pesquisadora negra que faz pesquisa com Ayahuasca, se não me engano. (Participante 4)

Crises econômicas não são, necessariamente, percebidas como um fator de retração deste mercado em si; porém, afetariam o avanço de um mercado legal.

Nenhum colapso econômico deu alteração no uso de drogas na história da humanidade. Então, eu acho que um cenário econômico não vai ter um grande impacto na quantidade de drogas que as pessoas consomem, porque ninguém vai parar de fazer o uso. (Participante 1)

Eu acho que uma crise econômica dificultaria ou atrasaria avanços nessa legalização, de conseguir trazer para o lícito os usos. Se for pensar, cogumelo é o que é barato. Então, mesmo uma crise pode ser que, uma crise política leve as pessoas a ter menos acesso a tratamentos oficiais de saúde, menos acesso, maior precarização do sistema de saúde, mas pode ser que isso leve as pessoas a buscarem mais tratamentos alternativos. Então, acho que isso não necessariamente seria um recuo, mas seria com certeza um recuo desse campo mais oficial, ou mais dessa regulamentação, mas acho

que isso não levaria a um recuo no uso informal, autônomo, ilícito, clandestino. Acho que essa questão econômica poderia atrapalhar no sentido de afetar a legalização, porque a legalização depende desse investimento. (Participante 5)

Escândalos e acidentes dentro do meio foram apontados como outros fatores que podem contribuir para uma retração ou colapso do mercado. Da mesma forma, um governo conservador, com pautas religiosas, que levasse a uma possível proibição da pesquisa psicodélica, perseguição de pesquisadores do campo ou corte de fundos para pesquisa, poderia colapsar esse mercado.

Eu acho que talvez, algum grande desastre com alguma figura famosa, alguém que vai fazer um tratamento e se mata. Então, um episódio que me vem à mente é o de Glauco, um cartunista brasileiro, que foi assassinado pelo neto de Chico Anísio dentro de um contexto de uso de ayahuasca. Então, aparentemente, era uma pessoa que já sofria de algum tipo de transtorno psíquico, fez uso de ayahuasca, aparentemente também fez um uso abusivo, em um tipo de quantidade, e entrou num surto, e enfim, aconteceu esse episódio, ele matou Glauco e se suicidou na sequência, e naquele momento essa era a notícia sobre a Ayahuasca. Não existia mais nada na mídia. E aí foi mediado que ele estava sobre o efeito da ayahuasca. Só sensacionalismo. Então, a ayahuasca passou a ser veiculada com uma coisa perigosa. É meio parecido com o que fizeram também nos Estados Unidos, lá na maconha, em 1940, a pessoa mata a família, se mata. Pega um caso específico e sensacionaliza. E a gente tá sujeito a isso. Um evento como esse se repetir. (Participante 4)

Um cenário que eu acho que é o cenário que poderia prejudicar muito, seria uma catástrofe, tipo de pesquisa, eventualmente uma pesquisa mal-feita, ou alguma coisa que deu errado, e aí passarem-se a fazer perseguição com os pesquisadores e as universidades. Se por acaso o Sidarta Ribeiro for uma pessoa perseguida, aí a gente tem um impacto, porque as pessoas vão ficar com medo de atuar com psicodélicos. O Tófoli ou o Dráulio ou outros pesquisadores que dão a cara e dão a identidade das pesquisas de psicodélicos, aí as outras pessoas não vão querer mais. Porque é na universidade que você cria a geração desse fenômeno. É a partir das pessoas fazendo pesquisas. Então, os alunos dessas pessoas [pesquisadoras] resolvem fazer parte dos grupos de pesquisas, lançam seus próprios grupos de pesquisas, passam a utilizar isso em suas práticas clínicas, aí isso se desenvolve. (Participante 1)

É possível começar a ter casos de pessoas importantes ou influentes surtando, com acidentes, problemas, pode ter um levante mais conservador querendo proibir a ayahuasca, ou reduzir o acesso a ela. Eu acho que a gente pode não ter uma regulamentação, um governo mais fundamentalista, evangélico, por exemplo, que não permita nenhum avanço sobre isso. Eu acho que, do que a gente tem atualmente, a cetamina, eu acho que é muito difícil que retroceda, porque a cetamina é um anestésico que tem que ser bem seguro, mas eu acho que se a gente tem alguns problemas com a Ayahuasca que tem muita visibilidade, que a gente teve em 2010, que morreu o Glauco, que era aquele cartunista, teve uma onda de difamação da Ayahuasca, colabora com o estigma, pode ter uma perseguição dos usos mais informais, não terapêuticos, não médicos, das substâncias. Mais repressão que se coloque no cogumelo, que ainda não está na lista das coisas proibidas, se fecha esses sites que vendem cogumelos. Então, eu acho que essa zona cinzenta, dependendo do que acontecer, ela fica mais sombria, e perde algum desses usos que acontecem nessa zona entre o que é lícito e o que é ilícito. Perdendo algumas liberdades. (Participante 5)

Pensando em tragédias, porque isso muda um pouco os acontecimentos, é a morte de pessoas importantes, pessoas famosas. Quando morreu aquele cara do 'Friends', teve todo um debate sobre a segurança da cetamina, principalmente. (Participante 2)

Os entrevistados mencionaram os riscos do consumo de substâncias em um mercado ilegal e repressivo.

Então, em 2040, sei lá, se proibiu o uso de ayahuasca, então os grupos tendo que fazer de forma escondida, clandestina, dificuldade de circular no país com ayahuasca, dificuldade de acesso, quando acessa, às vezes, é de má qualidade. Então, quanto mais dentro do mercado clandestino maior a probabilidade de substâncias misturadas. Menos puras. Mais um risco nesse quesito também. Da produção, da circulação e tal. (Participante 5)

Um cenário político repressivo poderia contribuir para o envolvimento policial na apreensão de substâncias psicodélicas.

Eu acho que a polícia, de um modo geral, poderia ser um grande fator de transformação desse cenário, mas só se a polícia fosse orientada a partir de um contexto político. Então, vamos imaginar que a gente tem um contexto político de repressão, e aí a gente tem uma ordem, por exemplo, 'você vão atrás de todos os produtores de cogumelos do Brasil'. Não consigo imaginar essa situação de a polícia se preocupando, mas dentro de um fenômeno político, vamos imaginar que talvez. (Participante 1)

Foram mencionados pelos entrevistados fatores éticos que precisam ser considerados no processo de legalização deste mercado, sendo a importância da não apropriação cultural e da repartição de benefícios com povos indígenas um dos aspectos mais comentados, além de um possível movimento de contracultura.

Hoje em dia, tem nos Estados Unidos, um acordo de um grupo chamado PSC. Eles criaram um texto falando sobre ética dos psicodélicos. Eles têm falado que da mesma forma que as pesquisas genéticas precisaram de uma pauta de ética muito forte, os psicodélicos também precisam, para que sobreviva. Então, algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a questão de uma discussão bastante forte de apropriação cultural dos saberes indígenas. Isso não pode acontecer. É isso que a gente fala dentro desse discurso de reciprocidade indígena, de que as populações indígenas têm que ser consultadas e sempre que existe algum tipo de acordo, elas têm que passar por esses acordos de repartição de benefícios. (Participante 3)

Tem um debate, porque os psicólogos estão interessados também em uma espécie de reserva de mercado. Eles também estão pensando em trabalhar com isso futuramente no SUS, como terapeutas com terapias com psicodélicos. Mas aí também tem a questão, mas seria também pessoas indígenas? Seria um ritual xamânico? Seria um xamã, um pajé indígena que iria atender? Ou poderia ser um não indígena? Mas aí esse não indígena teria que ser psicólogo, teria que ter uma formação? (Participante 3)

Se a gente pudesse valorizar a cultura psicodélica brasileira, ter uma espécie de contracultura do Brasil florescendo, eu acho que isso podia ser uma inspiração, inclusive, para o mundo. Então, se eu for pensar em cinco pontos, eu diria protagonismo e autonomia indígena, uma contracultura psicodélica de base no Brasil, fortalecimento das instituições de pesquisa, liberdade religiosa, que vem também com respaldo jurídico. Uma regulamentação jurídica dos psicodélicos no cenário pós-proibição, eu acho que isso seria uma coisa interessante, e acredito que passaria pela criação de mais iniciativas brasileiras voltadas para o mercado interno brasileiro, porque as principais iniciativas do Brasil hoje, elas são voltadas para fora. (Participante 2)

Primeiro a gente pode pensar, do ponto de vista das plantas sagradas, dividir o psicodélico entre o sintético e ciência, o que é produzido na academia e o que é cerimonial, natureza, etc. Eu diria que se a gente tiver um empoderamento dos povos originários, uma proteção das suas bioculturas, com repartição de benefício, consentimento prévio esclarecido para a construção de pesquisas, acho que esse cenário seria muito interessante. (Participante 2)

Também foram apontados os cuidados que precisam ser tomados para evitar possíveis assédios morais e sexuais dentro de vivências que, intrinsecamente, colocam as pessoas em posições de confiança e exposição.

Tem uma discussão importante também sobre a questão do abuso sexual no meio psicodélico, tanto em termos de rituais xamânicos, quanto em ambiente terapêutico. Nessa relação do terapeuta e a paciente. (Participante 3)

Teve recentemente, um caso de uma jovem do Santo Daime, que entrou com processo contra o dirigente do Santo Daime, que chama Paulo Roberto, de estupro. E está rolando o processo. Ela era da igreja, do 'Céu do Mar', e ele era o dirigente, só que ela trabalhava para ele, porque eles receberam uma doação de uma fazenda na Bahia, porque eles têm essa aliança com o Yawanawá, e um estrangeiro, dos Estados Unidos, fez uma doação para comprarem uma fazenda na Bahia, para que lá eles fizessem retiros com o Yawanawá. E essa jovem, ela estava trabalhando como advogada para o Paulo Roberto. Então, meio que envolveu uma situação trabalhista, de patrão empregada, e com o uso, também ao mesmo tempo, essa coisa do abuso religioso, sendo também padrinho discípula, uma relação desigual dentro da igreja, e com o consumo de algum psicoativo. Mas isso foi só um, tem vários outros casos envolvendo ele mesmo, uma canadense, que também falou a mesma coisa, acaba se aproveitando dessa relação também padrinho afiliada. (Participante 3)

A gente precisa tomar muito cuidado, tem um grupo que chama 'Movaya', é um movimento, é uma união de movimento ayahuasqueiro, e que eles, na verdade, servem basicamente, não estou diminuindo o trabalho, mas é uma coleta de denúncias de abusos. Então, tem mais de 80 casos de abuso sexual durante rituais que envolvem ayahuasca. 80 casos. Isso mais no Nordeste. Mas eles compilaram mais de 80 denúncias de abuso sexual em situação de uso de ayahuasca. Isso é um negócio bizarro. É uma situação bastante grave. (Participante 1)

Tem uma expressão. Chama-se controles sociais informais. Através da divulgação desse tipo de situação, desse tipo de conhecimento, as próprias pessoas vão se autorregulando. Por exemplo, contra estupro já existe uma lei no Brasil, você não precisa criar outra, mas é uma percepção social de que isso é errado. Trazer esses assuntos como pauta, mesmo questões de racismo, homofobia, transfobia, essas situações de abuso sexual, sempre trazer à tona para que as pessoas das igrejas, para que os terapeutas em geral, parem de acobertar as histórias. Porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes as próprias pessoas do meio acabam acobertando as histórias. Muitas vezes falando assim, 'a gente não pode falar disso porque a ayahuasca pode ser considerada uma droga.' Sempre tem essa desculpa também. 'Ah,

não, podem proibir...’. Que’ é para um bem maior’, mas na verdade estão protegendo um grupo, uma igreja, uma instituição. Mas, na verdade, estão se protegendo. Do escândalo. Estão protegendo aquele homem que está fazendo. E é impressionante, casos e casos de abuso, e aí ficam até mulheres antigas das igrejas falando contra as abusadas, do tipo, como se elas fossem as responsáveis pelo abuso. Como se tivesse uma explicação espiritual. Um espírito maléfico que se apostou dela e que seduziu ele. Então, tem que mudar essa percepção das pessoas. (Participante 3)

Outro fator ético lembrado foi a necessidade de um olhar para a inclusão de grupos historicamente marginalizados dentro de processos de cura psicodélica e expansão da consciência. Dentro desse contexto, também é destacado, por um entrevistado, as origens da repressão psicodélica na história e suas ligações com a exclusão de determinados grupos sociais.

Tem também discussões de racismo nesse meio. Então, é importante saber que isso existe e trazer as pessoas negras e indígenas como terapeutas nesses espaços, e protagonistas nesses espaços. Tem uma representatividade. Também questões, as populações LGBTQIA+, também, como têm sido excluídas de muitos ambientes psicodélicos, e como elas são incluídas, como elas podem ser incluídas. Tem questões também do tipo, não dá para levar uma pessoa para participar num ritual, com algum tipo de psicodélico, e depois participar de uma reunião pedindo para essa pessoa uma doação. Se a pessoa está num contexto de ampliação de consciência, não dá para usar isso para solicitar recursos econômicos a essa pessoa. Não dá para se aproveitar da vulnerabilidade da pessoa numa situação de expansão da consciência. Isso para várias coisas, tanto para pedir recursos econômicos, quanto para a sedução sexual. (Participante 3)

A raiz do proibicionismo é cristã. Quando os protocristões usavam algum tipo de substância psicodélica, como entre a morte de Cristo e o século III, os primeiros cristãos. Os gregos tinham um nome para ele que era o *Kikion*, que na verdade vinha das culturas helênicas. Elêusis era um lugar, Platão, Sócrates, eles iam uma vez por ano ao templo de Elêusis ter a sua visão, que eles chamavam *Kikion*. *Kikion*, eles falavam que é vinho, mas não é vinho. Os romanos tomavam esse ‘vinho’, tinham visões. Não, eles tomavam uma bebida. Que era com uva, mas era com várias coisas no meio. Entre elas, várias coisas de cunho psicodélico. Mas a gente ficou com essa visão do vinho. O vinho que os romanos tomavam não era o vinho que a gente toma. Não tem nada a ver. Os protocristões usavam como comunhão, como a hóstia deles, vamos dizer assim, psicodélica. A partir do século III, IV, começa o primeiro reformismo do cristianismo, e a primeira coisa que eles fazem é tirar a possibilidade do sacerdócio de mulheres. A possibilidade de realizar uma missa. Você não tem sacerdotisas dentro da igreja católica porque as mulheres eram sempre as donas, eram as que sabiam mexer nas plantas. Era a mulher que cuidava do jardim. Eram mulheres. Elêusis era uma deusa. As deusas psicodélicas, rainhas da floresta, são sempre deusas femininas. Sempre. Se você faz um estudo antropológico, você vai ver que sempre é uma figura feminina. Então, é esse machismo que, para proibir o sacerdócio das mulheres, tiram o poder das plantas, da comunhão. Então você tem uma base super machista e a partir daí a caça às bruxas e todo esse movimento reformista do catolicismo. Então, tem tudo a ver também com essas mulheres que sabem cuidar das plantas, independentes, caldeirão da bruxa, entendeu? Uma bebida com poder transformador. Essa é a verdadeira transformação das bruxas. Então, você tem toda uma antropologia muito forte, machista aí, o estigma das drogas começa com o machismo. Depois, eles se transformam em um estigma mais racial. As leis do Brasil, que é o pito de pango, são leis raciais, porque os escravos vinham com maconha. Eles vinham de Angola. Quer proibir os indígenas, proibir as substâncias. Então, tem todo um cunho machista, patriarcal, branco, que a droga foi sempre uma grande ferramenta para poder continuar desenvolvendo esse estigma. Então, você está lutando contra um

dos estigmas mais fortes que existe, que é o patriarcalismo branco. Porque as drogas são só o seu grande instrumento de controle. (Participante 7)

Também é apontado, como um sinal fraco, o ativismo indígena, que ainda é incerto, para que o curso da tendência atual deste mercado preserve valores relevantes para outras camadas sociais, além das privilegiadas economicamente.

Pensando em movimento de base, porque a questão dos psicodélicos hoje é um grande diferencial para a [antiga] contracultura, porque esse de hoje vem do topo da pirâmide socioeconômica. Enquanto a contracultura vinha de uma manifestação mais popular, mais ligada à música e cultura. Então eu acredito que a tendência é a gente ter cada vez mais um corporativismo psicodélico, até porque a cultura psicodélica de base, eu acho que ela está muito enfraquecida. A única coisa que eu acho que poderia mudar esse cenário seria uma articulação indígena. Então acredito que a única possibilidade dos psicodélicos mudarem a partir de um extrato mais baixo da pirâmide social, uma espécie de revolução popular, digamos assim, dentro dos psicodélicos, seria a partir dos movimentos indígenas. (Participante 2)

Os indígenas estão se articulando, mas é uma articulação ainda um pouco tímida. Que perde para a imitação dos Estados Unidos, talvez, quando a gente está falando de psicodélicos. Porque os indígenas ainda estão muito circunscritos ao uso cerimonial, ainda não tem a força necessária para a gente falar que vai virar uma tendência, que vai acontecer. Tem vários riscos nesse caminho. (Participante 2)

Há uma valorização internacional crescente de vozes indígenas e xamânicas, em comparação às religiões ayahuasqueiras.

Infelizmente, o cenário nacional é profundamente colonizado e cópia do cenário global. Eu acho que existem algumas questões muito incríveis que acontecem no sul global, por assim dizer, mas elas são mais contraculturais, digamos assim. E aí, nesse sentido, eu acho que existe uma tendência que é uma tendência de empoderamento das vozes indígenas aqui no Brasil. Isso já está acontecendo em detrimento, por exemplo, das religiões ayahuasqueiras. Então, pensando num cenário mais global de psicodélicos, não estou falando só da parte médica, científica, eu acho que tem uma tendência de enfraquecimento das instituições religiosas ligadas a psicodélicos e de fortalecimento de iniciativas indígenas, o que eu acho muito interessante. (Participante 2)

As religiões ayahuasqueiras foram muito fortes aqui na década de 80 no Brasil. E pela primeira vez as religiões estão em um declínio. Então eu acredito que esse declínio vai acelerar. (Participante 2)

O turismo psicodélico é outra tendência, que integra este mercado com a subsistência de populações originárias locais, assim como com formatos de clínicas e retiros espirituais mais reservados e até luxuosos.

Fui para essa área de ayahuasca, que também está sempre relacionada a esses diálogos interculturais, Santo Daime e os indígenas, e como vem acontecendo essas trocas de saberes. Então, muitos não indígenas passaram a ir nas aldeias, eles criaram uma espécie de mercado desse turismo xamânico. E tudo nesse processo, foi de muito aprendizado para eles, como eles chamam, de revitalização cultural. Mas eles tiveram um *boom*, em termos econômicos também, porque eles começaram a ter mais

parceiros econômicos, sendo esses os ayahuasqueiros que iam. No turismo xamânico, e também nos centros nas cidades, muitas pessoas começaram a se interessar pelas medicinas indígenas. Então, começaram a fazer rituais nas cidades também, viajar tanto para as cidades do Brasil como para o exterior. Aí acaba sendo uma forma de captar recursos também, parcerias, novos projetos com não indígenas. (Participante 3)

No Peru acontece, em alguns outros países acontece, esses enormes *retreats* para gringo. 20 cabanas de luxo que recebem todas as semanas brasileiros, um *resort spa* mais psicodélico. Eu acho que isso aí, dentro de 15 anos, é uma coisa que já está meio que acontecendo em alguns lugares do mundo. Aqui também já acontece de forma informal, só não é luxuoso. No México tem vários, que são capitais americanos que vão pro México, perto dos Estados Unidos, eles conseguem captar rapidamente pessoas americanas pra ir pra lá. (Participante 7)

O acesso a vivências guiadas com psicodélicos, no formato xamânico e espiritualista, tende a ser de alto custo; atualmente, a forma mais acessível é via igrejas do Santo Daime e religiões ayahuasqueiras.

Na segunda conferência de psicodélicos da Associação Brasileira de Psicodélicos, que foi em outubro, no Rio de Janeiro, muitos psicólogos falaram dessa tendência, dessa possibilidade de inserir os psicodélicos no sistema único de saúde, e muitos defendendo que isso ampliaria o acesso. Porque muitos argumentam que o acesso a esse xamanismo indígena, por exemplo, é muito elitizado. Claro que, para ir para uma religião ayahuasqueira, não é caro para você participar. A pessoa paga uma contribuição voluntária numa igreja de Santo Daime, por exemplo, não é obrigatória. Paga 30 reais. E se a pessoa não tem, na maioria das igrejas, ninguém vai te cobrar. Mas para ir num ritual indígena já é muito mais caro. Na cidade, um ritual deve estar uns 300 reais. Só que se você vai fazer uma cerimônia na aldeia, no Acre, num festival, para ficar uma semana, 10 dias, está na casa de 10 mil reais o que você vai gastar. Se for para um festival, um retiro indígena. Está por aí. Então, de fato, é bastante elitizado. Se você vai num lugar desse, você vai ver que a maioria é estrangeiro, Canadá, Estados Unidos e outros países, com dólar ou euro, principalmente. E poucos brasileiros e brasileiras. (Participante 3)

Como questões emergentes, foram mencionadas as possíveis integrações entre tecnologias e terapias psicodélicas, como a participação em rituais de forma online.

O que eu vejo é algo que já está acontecendo. Inteligência artificial. Eu já vi, por exemplo, um gringo gravando uma cerimônia, com várias câmeras. Ele queria reproduzir aquela cerimônia para alguém que estava no Japão. Então, a pessoa vai usar aqueles óculos que a pessoa pode olhar para todos os lados. Aliás, até já existe isso. Que é como se a pessoa estivesse ali. Então, eu acho que isso pode impactar muito esse mercado de psicodélicos. A pessoa pode estar num país e tomar uma ayahuasca como se estivesse dentro do ritual que aconteceu no outro país. Ou mesmo o que está acontecendo, que pode ser uma coisa não gravada no passado, e a pessoa pode participar. Hoje em dia a gente está falando no *Zoom*, mas pode ser uma tecnologia que a pessoa consegue falar em 3D. (Participante 3)

O advento de novas tecnologias, que a gente ainda nem consegue prever todas elas, mas basta uma coisa nova acontecer aí que isso vai reconfigurar o campo todo. Por exemplo, a pandemia, só a emergência do *Zoom* como uma plataforma, isso mudou muita coisa. Inclusive, um monte de gente fazendo terapia psicodélica via *Zoom*, cerimônia psicodélica via *Zoom*. Então, eu acredito que novas ferramentas de

comunicação que estão por vir, inclusive novas possibilidades de rede social, eu acho que vão impactar bastante também. (Participante 2)

No campo recreativo, existe uma tendência para o surgimento de novos psicodélicos que estão sendo criados sinteticamente. Além disso, há o uso de microdoses (doses pequenas de psicodélicos) e uma expansão das vendas de produtos de ayahuasca em sites; este último, recentemente, sofreu uma resposta mais rígida de regulamentação por parte da ANVISA.

Acho que tem isso que é do uso ilícito, clandestino, uso recreativo, que a gente tem uma expansão também há bastante tempo. E a gente tem isso que chama das novas substâncias psicoativas, que é o desenvolvimento de síntese de um monte de substâncias derivadas desses psicodélicos já conhecidos. Então, 'não é o LSD 25, é o LSD 23, não é o MDMA, é o MDA'. A gente tem várias substâncias que são parecidas, mas que não são proibidas, porque não se conhece, então as pessoas começam a vender essas substâncias. Então tem uma expansão nesse campo também, acho que isso é uma tendência grande. (Participante 5)

Dá para ver claramente esse movimento de mais pessoas interessadas, mais pessoas querendo trabalhar com isso, pessoas querendo tomar. Vem crescendo nos vários aspectos, tanto o uso, ampliação do uso cerimonial de ayahuasca, rituais de iboga, que antes não tinha no Brasil e agora tem, mais pessoas interessadas em microdoses, os usos, digamos, autônomos, que não é acompanhado por alguém. (Participante 5)

Eu acho que tem para além dos usos terapêuticos das doses altas, então, as pesquisas com cogumelo, LSD, etc., que são as doses psicodélicas das doses altas, mas a gente tem uma popularização maior de microdoses, de doses pequenas. Então, eu acho que esse é um campo que tende a se expandir também. Pessoas usando doses pequenas em festas, para socializar, com cogumelo ao invés de beber. Eu tenho visto várias pessoas fazendo isso, pessoas usando para treinar, então, para melhorar a performance no esporte, para melhorar a performance em estudos. Acho que esse é um campo que vai estar mais popularizado também. (Participante 5)

Acho que agora talvez vire um sinal fraco, mas que é os novos usos e novos tipos de comercialização da Ayahuasca. Então, principalmente pós-pandemia, a gente viu muita divulgação, publicidade sendo feita abertamente nas redes sociais, em sites de floral de ayahuasca, microdose de ayahuasca, uns produtos que não são autorizados. Então, essa não autorização desse comércio já está prevista na regulação do CONAD, na década de 80, mas a ANVISA, mês passado, se eu não me engano meio que apenas reforçou. Mas eu acho que justamente por esse cenário. Então, talvez a ANVISA até reconheceu essa questão emergente aí, problemática. E falou, 'vamos cortar logo isso aí.' Mas eu não acho que o proibicionismo impede esses movimentos. Talvez, deixe de ser uma questão emergente porque vai estar uma fiscalização maior a partir de agora, não sei. Mas acho que ele fica num sinal fraco mesmo. Porque pode perder a mão de novo. (Participante 4)

Em relação a questões ambientais e de sustentabilidade, há um apontamento de que a sintetização de psicodélicos é um processo poluente. No campo do cultivo, são levantados possíveis problemas de excesso de bioextrativismo com o eventual aumento da demanda do mercado e o interesse internacional em terras da Amazônia.

Hoje em dia existe já um projeto de IA para desenvolver moléculas psicodélicas. O que acontece com sintéticos é que hoje em dia você produz sintéticos, eles têm um grande grau de impureza, de metais pesados, é super poluente a produção de fármacos

sintéticos hoje em dia. Mas existe todo o movimento de inteligências oficiais para desenho de moléculas psicodélicas. (Participante 7)

Obviamente que existe um uso meio desenfreado hoje em dia, sem uma sustentabilidade. Está começando a existir. No Peru você começa a ver um uso mais estendido, você começa a ver problemas com isso. Problemas de acesso. A pirataria biotecnológica é um grande problema. Desde a pirataria de recursos. Você só dá a possibilidade para empresas estrangeiras vir e arrasar sem nenhum plano de manejo de solo, sem nenhum plano de sustentabilidade, arrasar com esses recursos, levar esse conhecimento e levar para os Estados Unidos. Esse é um cenário. Porque, obviamente, a Amazônia guarda muitos segredos desse tipo de molécula. (Participante 7)

Ao levar em consideração cenários mais sustentáveis e éticos, algumas medidas de controle e incentivo ao cultivo e à circulação foram sugeridas, como a certificação com indígenas e a promoção de associações de trocas entre pessoas.

A Terra é uma coisa que vai contra o colapso. Como a gente poderia fazer o contrário? Eu acho que precisaria de um diálogo, uma construção junto com os grupos interessados. Então, os usos tradicionais, indígenas, os religiosos, os da ayahuasca, os xamânicos, juntar os grupos para propor regulamentação, parâmetros de uso, formas de incorporação dessas substâncias no sistema de saúde, formas de produção e comercialização em que não arrisque essas substâncias, essas plantas. Então, a gente precisaria construir de uma forma com os grupos envolvidos para poder saber como a gente conseguiria regulamentar e estimular, aí eu acho que eu pensaria não tanto no sentido de fiscalizar e fechar os lugares que não estão seguindo a regra, mas de conseguir desenvolver parâmetros para que esse cenário se desenvolva de uma forma ética. E que daí seria de uma autorregulação também entre grupos. Então, se a gente tiver associação de cultivadores de cogumelo, associação dos pacientes psicodélicos, pacientes de cogumelo mágico. Daí esses grupos mais sociais ajudarem a pensar os parâmetros. De acordo com a possibilidade de acesso, produção sustentável, respeito aos usos tradicionais, não só respeito, mas diálogo com os usos tradicionais, para que os novos usos sejam inspirados ou baseados nos usos tradicionais. Então, eu pensaria num diálogo entre os grupos já envolvidos e interessados. Porque existe o uso recreativo, existe o uso medicinal e existe o uso espiritual. Então tem todo um contexto também que muita gente pode dizer que é um lugar ligado à religião, mas cada vez mais a gente tem a prova de que o espiritual também afeta os outros campos. (Participante 5)

Registro de circulação de produção da ayahuasca, então os lugares terem registrado de onde vem o seu cipó, onde está sendo produzido, tem sustentabilidade nisso. Então agora a gente tem essa autorização do uso de ayahuasca, mas a gente não tem nenhuma regulamentação, nenhum acompanhamento sobre o cultivo das plantas, a produção da ayahuasca, a comercialização. Algum tipo de monitoramento da produção, seria importante, de estímulo para que os grupos aprendam a produzir, tenham seus próprios cultivos. Então, o grupo começa comprando a Ayahuasca de outro lugar, mas que ele tenha um estímulo para que ele possa aprender a produzir, a plantar e tenha autossustentabilidade no seu uso. Principalmente, nesses meios de produção, comercialização, tem um monitoramento importante. Tipo a Embrapa, Ministério da Agricultura, IBAMA, não sei, algum que vai ter a regulamentação de formas de produção de cogumelo, produção de ayahuasca, e que nisso seja estimulado boas práticas. Então, eu tendo a pensar não na linha de fiscalização e proibição e multa, mas de estímulo a boas práticas, para que se estimule, o desenvolvimento de culturas, de grupos que sejam orientados por essas normas éticas. Uma coisa mais educativa. Porque, o contrário do proibir é o ensinar, direcionar, orientar. (Participante 5)

O governo brasileiro ter um cadastro de todos os ayahuasqueiros, cadastro do centro de ayahuasca, porque, vai que muda o governo, tem alguém contra, que isso não fique num controle governamental, mas que estimule boas práticas e que os grupos

dialoguem. Porque pode ficar menos impermanente, tipo, mudou o governo, vai cair tudo, vamos perder tudo que a gente proibiu, tem uma estabilidade maior no setor. (Participante 5)

Ter diálogo com os tradicionais, desenvolvimento de práticas acessíveis à população, que não seja só para grupos específicos, desenvolvimento de práticas variadas de acordo com cada grupo populacional também, então, grupos só de mulheres, grupos de dependentes. Que leva em consideração as questões de cada um desses grupos. (Participante 5)

Os entrevistados também citaram diversos outros eventos de transformação que têm o potencial de ser aceleradores do desenvolvimento do mercado psicodélico.

Eu acho que a Conferência Indígena da Ayahuasca é o grande evento hoje brasileiro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o único que ele tem relevância internacional. Por isso que eu falo, acho que o Brasil não faz eventos de relevância internacional, porque são eventos que copiam. Eles não trazem originalidade, mas as organizações indígenas, elas trazem. Então, aí para eventos [disruptivos], eu estou falando conferências. É claro que a pesquisa brasileira, ela traz muita novidade. Mas, pensando em evento [disruptivo], é a Conferência Indígena da Ayahuasca. Aí, nesse caso, eu acho que é grande trunfo que seria o que o Brasil poderia trazer, pensando em mercado, inclusive, de mais original, mais legal. (Participante 2)

Eu acredito, por exemplo, que a crise climática pode levar ao colapso do capitalismo. O colapso do capitalismo muda tudo. Acho que crise do capitalismo, enquanto política, enquanto gestão de Estado, de nação, fazer uma transição radical de quais são nossas prioridades. E nossas prioridades passarem a ser a natureza, passar a ser a vida, passar a ser a Amazônia. Então, se a Amazônia passar a ser a prioridade do Brasil são os indígenas que têm que conduzir esse país. Só a gente ler a carta [da Conferência Indígena da Ayahuasca] que a gente vai entender que a perspectiva sobre essas medicinas deles, que é bem diferente de como tem sido discutida e como tem sido tocada. Então, acho que realmente essa é a minha utopia. Eu sou bem pessimista, mas eu acho que essa é a minha utopia. Minha utopia é indígena. Minha utopia é conectada com a mata. (Participante 4)

Eu acho que talvez um grande evento que poderia acelerar esse uso seria uma incidência maior de guerras. Porque gente que tem estresse pós-traumático, já vi também um ou outro artigo falando do uso de substâncias psicodélicas nesse tipo de população. Então, se a gente tivesse guerra em grande escala e tivesse muita gente voltando para casa com estresse pós-traumático, talvez isso fosse um evento que tivesse uma população muito grande disposta a usar, disposta a experimentar e disposta a correr atrás da legalização e do uso mais difundido, se isso tivesse um efeito para eles. (Participante 8)

Grandes descobertas científicas. Uma coisa nova, uma coisa que pesa muito é essa questão da ansiedade e depressão. Porque tem muita gente. Então, vamos supor que se descobre um novo método de aplicação de uma terapia, vamos supor, até usando tecnologia. A partir de nanotecnologia, faz que essa substância chegue numa área específica que está relacionada com a depressão e isso tem um impacto muito grande na eficácia, no tratamento. Pode ser algo interessante também. Ou então, se for para além dos transtornos mentais. Por exemplo, existem evidências, estou lembrando de duas coisas, uma é, existem evidências preliminares de que alguns compostos da ayahuasca podem ter um efeito antitumoral. São estudos preliminares, vamos supor que um estudo novo, grande, muito impactante, demonstra com clareza que tem um efeito antitumoral. Aí já parte para estudos em humanos e isso mostra efetividade. Imagina, psicodélico que cura do câncer. (Participante 6)

Eu acho que a questão do acesso. A partir do momento que você tem um uso terapêutico daquilo. Se for comprovado esse uso e se a gente tiver uma pessoa que vai lá, processa o governo federal e ganha para que o SUS disponibilize isso para essa pessoa, isso também vai ser um *game changer* que outras pessoas vão seguir. (Participante 8)

Um desses eventos disruptivos pode estar acontecendo agora, que é nos Estados Unidos, com a eleição do Trump e o novo 'quase um ministro da saúde lá', aquele Robert Kennedy, não sei exatamente qual é o posto dele, mas ele vai ter o controle de várias coisas, inclusive do FDA, vai ter uma entrada, uma insurgência, não sei se é essa palavra, direta no FDA. E ele é alguém que já defendeu os psicodélicos e já deu vários indícios de que as terapias com psicodélicos devem ser regulamentadas. Então, vamos supor que um cara desse está lá no poder, de repente, 'nós vamos regular isso aí', 'faça uma medida que regula', do nada, nos Estados Unidos. Isso seria uma coisa bem disruptiva, porque aconteceu lá, começa a disseminar para o mundo, certeza. (Participante 6)

Eu acho que mesmo um cenário de transformação, ele não seria uma transformação imediata e radical. Porque a nossa experiência, para a gente implementar um mercado legal, de uma substância, ele é um processo longo. Então, vamos imaginar que o que a gente quer é que os psicodélicos sejam vendidos na farmácia como no Uruguai. Isso levou um processo que levou algum tempo. Porque a gente tem o cenário da farmácia, o que o Uruguai ensina pra gente? Que o cenário da farmácia, ele é um cenário de controle, o cenário de você vender a maconha na farmácia, é um cenário de controle. Não sei se é isso que a gente quer, não sei se o que a gente quer é esse tipo de controle. Qual que é o mercado que a gente entende que seja o melhor mercado para os psicodélicos hoje em dia? Vamos pensar nos mercados regulados, a gente tem os mercados regulados de maconha, e por exemplo, a gente poderia usar os tipos de uso da maconha em Barcelona, os clubes na Espanha, eles não são legais, eles são uma tolerância a lei. Então, se você está lá, as portas fechadas, fazendo uso da sua substância, não está atrapalhando ninguém, está tudo bem. E aí você pode fazer o uso daquilo nesse espaço determinado. Como é que seria um mercado legal de psicodélicos, se a gente não fizesse a diferenciação entre substâncias? Porque não tem como. Não tem como pensar no mercado regulado de todas as substâncias psicodélicas num único modelo. Porque o uso é diverso, o tipo de uso. Como é que as pessoas fazem uso de DMT, por exemplo? De changa ou outras formas de DMT. Isso tem que ser em locais seguros, com um número muito pequeno de pessoas, onde as pessoas possam ter um lugar para deitar, para o corpo. Então, tem várias substâncias psicodélicas que exigem um determinado cenário para que elas ocorram. (Participante 1)

Então, no ano passado, a gente era para ter tido no cenário nacional uma descriminalização de todas as substâncias. Porque a ideia era discutir a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas. Só que essa decisão se limitou a maconha. Então, este pode ser um cenário possível. Um cenário onde o judiciário, na discussão de um tema que envolva o uso e a posse de todas as substâncias, porque se isso acontecer realmente vai alterar a vida para os psicodélicos também, e aí a gente pode ter uma transformação dessa realidade muito rapidamente também. (Participante 1)

6.4 Experimentando futuros alternativos

Baseando-se nas entrevistas com especialistas e nas análises qualitativas de tendências e incertezas críticas (incertezas com alto grau de impacto), foram construídos quatro cenários prospectivos a partir da metodologia dos quatro futuros de Jim Dator: Continuidade, Colapso, Disciplina e Transformação. Cada narrativa explora um caminho plausível que o mercado psicodélico brasileiro pode seguir até o ano de 2040.

Cenário 1 – Continuidade: "*Despertar Gradual*"

O ano é 2040. O mercado de substâncias psicodélicas no Brasil evoluiu de forma constante, porém cautelosa. Ao longo das últimas duas décadas, estudos científicos ao redor do mundo seguiram demonstrando os benefícios terapêuticos dessas substâncias — sobretudo da psilocibina, ibogaína, MDMA e da própria ayahuasca, já tradicionalmente reconhecida em contextos religiosos no Brasil. No entanto, esse avanço foi acompanhado por um processo lento de regulamentação, permeado por disputas políticas, morais e econômicas.

Nos Estados Unidos, uma guinada política em 2028, liderada pelo Partido Republicano e pela ascensão de uma vertente libertária e pró-negócios, favoreceu a legalização gradual da psilocibina e do MDMA para fins terapêuticos em diversos estados. Essa mudança teve impacto direto no cenário global. A indústria farmacêutica americana investiu pesadamente em pesquisa e comercialização de psicodélicos, criando medicamentos de alto custo que logo começaram a ser exportados para países com regulamentações permissivas — o Brasil entre eles.

No território brasileiro, o impulso veio por meio de uma comoção pública inesperada. Em 2030, a atriz Maitê Proença lançou uma série documental com Alok e a atriz Maria Casadevall, ambos também adeptos da ayahuasca. A série, distribuída por uma grande plataforma de streaming, foi um sucesso internacional. Abordava, de forma sensível e com alto valor de produção, os efeitos transformadores da ayahuasca em suas vidas e na vida de outras pessoas — como indivíduos em situação de depressão grave e risco de suicídio —, evidenciando o impacto positivo da substância no tratamento de traumas, depressão e crises existenciais. A série foi comentada na Rede Globo, gerou o maior debate já visto sobre o tema no país e reuniu o apoio de diversas celebridades e figuras públicas em defesa dos psicodélicos como um meio legítimo de cura.

Houve um forte crescimento no mercado editorial e audiovisual voltado aos psicodélicos, antes mais restrito a nichos, agora alcançando um público mais amplo do que nunca. Esses eventos provocaram um salto na curiosidade pública, ajudando a suavizar o estigma associado ao uso de psicodélicos — especialmente entre as classes médias urbanas. Além disso, em função de crises econômicas globais, boa parte da população brasileira perdeu o acesso a tratamentos convencionais de saúde, impulsionando ainda mais o interesse por alternativas com substâncias psicodélicas.

A partir de então, médicos, psicólogos e pacientes passaram a exercer maior pressão sobre a ANVISA para viabilizar a regulamentação do uso terapêutico dos psicodélicos. Em 2033, um consórcio formado por universidades públicas e centros de pesquisa independentes obteve um financiamento de US\$ 700 mil — parte oriunda de uma fundação europeia — para

conduzir um estudo clínico com ibogaína no tratamento de dependência química. O estudo foi um sucesso e, em 2036, a ibogaína tornou-se o primeiro psicodélico aprovado como medicamento pela ANVISA — sendo permitida a produção em solo nacional.

Esse marco gerou repercussão mundial e impulsionou novos estudos no Brasil. A ayahuasca e o DMT passaram a ser amplamente testados em protocolos clínicos voltados ao tratamento de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e vício em substâncias, enquanto a psilocibina e o MDMA — já aprovados em países como Canadá, Austrália, Israel, Alemanha e EUA — começaram a ser regulamentados no Brasil para casos específicos de depressão resistente e TEPT. Em 2037, clínicas especializadas em ibogaína se espalharam pelo país, muitas delas incorporando também a cetamina (um anestésico que é utilizado há décadas como tratamento psicodélico).

No entanto, o acesso seguia extremamente restrito. Os tratamentos com psicodélicos só podiam ser realizados em clínicas especializadas localizadas em grandes centros urbanos — como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis — e sob rigorosa prescrição de profissionais certificados pela MAPS (Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos) e por órgãos oficiais brasileiros. Em 2040, o custo médio de uma jornada terapêutica com psicodélicos gira em torno de valores inviáveis para a maioria da população.

Ainda assim, iniciativas pontuais começaram a surgir. Em 2038, um paciente com transtorno de estresse pós-traumático processou o governo federal para garantir acesso ao tratamento com MDMA pelo Sistema Único de Saúde. O caso foi julgado favoravelmente em 2039 e abriu um importante precedente legal. Esse episódio reacendeu o debate sobre a democratização dos psicodélicos no SUS, com a cetamina e a ibogaína sendo vistas como substâncias com maior potencial de inclusão, por já estarem legalizadas. No entanto, a discussão ainda enfrenta forte resistência de setores conservadores e de uma parcela da classe médica tradicional. A opinião pública também segue dividida, com parte da população ainda associando essas substâncias a práticas esotéricas, ilícitas ou escapistas.

Apesar disso, o setor continua crescendo. Empresas brasileiras de biotecnologia e farmacêuticas voltadas à medicina integrativa passaram a investir em moléculas sintéticas derivadas de compostos naturais amazônicos, como o 5-MeO-DMT. Essas *startups*, muitas com financiamento internacional, focam em tratamentos *premium* para distúrbios mentais complexos.

A classe médica se divide. Parte adere aos novos protocolos com entusiasmo, enxergando uma revolução silenciosa na psiquiatria. Outra parte, mais conservadora, critica o que chama de “modismo terapêutico”, exigindo mais dados e maior regulação. Por outro lado,

uma parcela significativa dos profissionais da psicologia organiza-se, com o apoio do Conselho Federal de Psicologia, em defesa da integração de substâncias como a psilocibina aos protocolos terapêuticos assistidos. Os GTs (Grupos de Trabalho dos conselhos regionais de Psicologia) pressionam politicamente por uma regulamentação iminente, destacando a possibilidade de cura com poucas sessões e doses da substância, além da redução da necessidade de tratamentos químicos prolongados. Isso impulsiona uma onda de cursos de especialização e a inclusão do tema nos currículos das formações em Psicologia e Psiquiatria no Brasil.

Ao mesmo tempo, o consumo recreativo de psicodélicos, embora ainda não regulamentado, também cresceu. Em 2040, é notável a popularização das chamadas “microdoses” — pequenas doses de psicodélicos como LSD e cogumelos de psilocibina — em ambientes recreativos, como festas, substituindo consideravelmente o consumo de álcool. Esse uso também se estende ao contexto de performance esportiva, acadêmica e profissional.

A ayahuasca mantém seu uso ritualístico protegido por lei, proteção que se estendeu a outras substâncias com histórico sagrado, contribuindo para a consolidação de centros urbanos voltados a terapias integrativas legalmente reconhecidas, frequentados majoritariamente pela elite. O "turismo psicodélico terapêutico" também se expandiu consideravelmente, com a criação de resorts e spas psicodélicos de alto padrão para retiros e tratamentos com psilocibina, ibogaína e ayahuasca — buscados majoritariamente por estrangeiros.

Em 2040, o Brasil possui um mercado psicodélico parcialmente regulamentado, porém restrito, com foco no uso médico, de alto custo e limitado às camadas mais privilegiadas da sociedade. O acesso ainda depende de vontade política, financiamento público e transformações culturais mais profundas. O estigma foi consideravelmente reduzido, mas não eliminado.

Os direitos dos povos originários, dentro deste contexto de expansão, ainda são pouco debatidos em relação à proporção que o setor atingiu, com os lucros minimamente redistribuídos. Ainda assim, a busca por tratamentos conduzidos por indígenas cresce exponencialmente. Essa realidade tem incentivado comunidades indígenas a oferecerem vivências ritualísticas com psicodélicos em suas aldeias, cobrando valores elevados como forma de garantir subsistência e desenvolvimento econômico local. Gradualmente, há um empoderamento de vozes indígenas e fortalecimento de iniciativas indígenas, em contraste com o enfraquecimento da popularidade de instituições ayahuasqueiras.

O meio mais financeiramente acessível para o uso legal de psicodélicos continua sendo as igrejas do Santo Daime, onde o pagamento costuma ser voluntário. Assim, em 2040, o

mercado legal de psicodélicos no Brasil permanece como um recurso elitizado, acessível majoritariamente àqueles que podem arcar com altos custos.

Cenário 2 – Colapso: "*Tempestade Moral*"

O ano é 2040. O mercado de substâncias psicodélicas, que nos anos 2020 ensaiava uma lenta consolidação terapêutica e científica, colapsou diante de uma sequência de eventos traumáticos, culminando em uma reação conservadora de proporções nacionais.

Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2029, com a morte da filha dos apresentadores Luciano Huck e Angélica durante uma cerimônia de ayahuasca conduzida por lideranças indígenas. O caso teve ampla repercussão na mídia e nas redes sociais, mobilizando diferentes setores da sociedade. O debate sobre a segurança, os limites e a regulamentação dessas práticas foram intensificados.

Nas semanas que seguiram, veículos de comunicação repercutiram incessantemente o caso, enquanto colunistas conservadores e líderes religiosos passaram a denunciar os psicodélicos como “armas espirituais” contra a juventude e os valores da família. Nas redes sociais, o tema se polarizou. De um lado, defensores do uso terapêutico acusavam a sociedade de hipocrisia e histeria. Do outro, grupos conservadores organizavam protestos, petições e campanhas exigindo “lei e ordem”. Políticos aproveitaram o clima para propor projetos de lei que endureciam a repressão ao uso e à pesquisa dessas substâncias.

Durante investigações relacionadas ao caso, surgiram também denúncias de assédio moral e sexual envolvendo condutores de cerimônias em algumas igrejas do Santo Daime e projetos de pesquisa. Esses relatos aumentaram a visibilidade dos riscos associados a certos contextos de uso.

O momento foi capitalizado por grupos políticos de cunho religioso conservador, que já ganhavam força em um Congresso cada vez mais dominado por pautas morais. O acontecimento influenciou diretamente a campanha eleitoral do ano seguinte. Em 2030, um governo de cunho abertamente religioso conservador foi eleito, prometendo “limpar o país das drogas disfarçadas de cura” e “restaurar a ordem espiritual e social do Brasil”. A nova gestão adotou como prioridade a revisão das permissões legais ligadas ao uso terapêutico, religioso e científico de substâncias psicodélicas, sob o argumento de proteção à saúde pública e à moralidade.

Pesquisadores de referência ligados ao campo psicodélico brasileiro passaram a ser alvo de inquéritos, houve suspensão de atividades acadêmicas e questionamentos públicos sobre a legitimidade das pesquisas na área.

Uma das mudanças mais simbólicas foi a revogação da resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) de 2010, que reconhecia o uso religioso da ayahuasca no Brasil. A medida marcou o fim do respaldo jurídico institucional a essa prática e gerou reações diversas no campo religioso e antropológico, além de embates jurídicos ainda em curso.

Nos anos seguintes, diversas medidas foram implementadas: clínicas especializadas em psicodélicos autorizados tiveram suas atividades encerradas, a concessão de autorizações de pesquisa com substâncias psicodélicas foi suspensa e o financiamento público para estudos com psicodélicos foi interrompido.

Com o fechamento dos canais formais, o mercado se resumiu a circuitos informais e não regulamentados. A repressão estatal se intensificou, com aumento da fiscalização, operações policiais e criminalização de práticas anteriormente toleradas. Igrejas que utilizavam substâncias enteógenas enfrentaram novas barreiras legais, e algumas foram interditas.

Apesar das mudanças legais, a busca por substâncias psicodélicas persistiu entre diversos grupos — desde pessoas que fazem o uso recreativo até comunidades que fazem uso tradicional dessas substâncias. Com a restrição do acesso legal, atividades relacionadas à produção, distribuição e uso de psicodélicos passaram a ocorrer de forma mais discreta, à margem dos canais oficiais. Os cogumelos com psilocibina in natura, que há décadas ocupam uma zona cinzenta legal no Brasil, passaram a ser alvo de perseguição, resultando em operações policiais contra cultivadores e canais online que, até a década de 2020, comercializavam esses produtos sem grandes obstáculos.

Praticantes de tradições enteógenas e profissionais ligados a práticas terapêuticas não convencionais também passaram a ser investigados. Além disso, foram registrados casos de comunidades indígenas sendo monitoradas e sofrendo restrições quanto à realização de rituais com ayahuasca, em meio a debates sobre os limites da liberdade religiosa e cultural diante das novas políticas de controle estatal.

Nesta realidade restritiva e a permanência da demanda, produtos de má qualidade e substâncias misturadas circulam cada vez mais dentro do mercado clandestino, e com substâncias menos puras, há um aumento no risco do consumo de psicodélicos no país.

Paralelamente, grandes laboratórios internacionais vêm direcionando investimentos ao desenvolvimento dos chamados parapsicodélicos — compostos sintéticos inspirados nas substâncias clássicas, mas formulados para reduzir ou eliminar os efeitos psicoativos. Ao focar exclusivamente nos princípios farmacológicos, essas moléculas permitem intervenções terapêuticas padronizadas, com menor necessidade de acompanhamento psicológico durante o uso. Esse modelo tem ganhado espaço por se adequar às lógicas operacionais da indústria

farmacêutica e à estrutura dos sistemas de saúde convencionais, baseando-se em protocolos clínicos mais breves e com menor custo de aplicação.

Esse movimento vem acompanhado por um aumento significativo na demanda por princípios ativos encontrados em plantas nativas da Amazônia, utilizados como base para o desenvolvimento desses novos medicamentos. A expansão do mercado de parapsicodélicos impulsionou o interesse de conglomerados farmacêuticos — majoritariamente sediados nos Estados Unidos — em espécies como *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis*, componentes da ayahuasca, além de plantas associadas à produção de ibogaína e outras moléculas com potencial terapêutico. O crescimento dessa demanda resultou em um processo de bioprospecção e cultivo intensivo no Brasil, muitas vezes associado ao enfraquecimento de mecanismos de proteção ambiental e dos direitos dos povos indígenas. Como consequência, foram registrados impactos socioambientais relevantes, como o deslocamento de comunidades tradicionais e a diminuição da disponibilidade de recursos naturais utilizados há séculos em contextos rituais e espirituais.

Esses novos compostos, por vezes descritos como “terapias psicodélicas sem viagem”, já são comercializados em países como os Estados Unidos e tendem a chegar ao Brasil por meio de parcerias com hospitais privados e clínicas especializadas. Com preços elevados e acesso restrito, permanecem concentrados no setor farmacêutico e hospitalar, priorizando os efeitos terapêuticos mensuráveis e diretos, em contraste com abordagens que valorizam a dimensão subjetiva, simbólica e espiritual da experiência psicodélica tradicional.

Além dessas implicações, a produção em larga escala de medicamentos sintéticos levanta outra preocupação ambiental significativa. A fabricação de fármacos psicodélicos em laboratório, especialmente por meio de processos industriais convencionais, costuma apresentar alto grau de impurezas, incluindo a presença de metais pesados. Esses fatores tornam o processo produtivo altamente poluente, sobretudo em um cenário de expansão deste tipo de produto e carência de regulação ambiental robusta. Embora iniciativas emergentes estejam explorando o uso de inteligência artificial no design de novas moléculas psicodélicas — com a promessa de maior estabilidade química e potencial farmacológico —, esses avanços ainda operam sob uma lógica produtivista que tende a priorizar eficiência e escalabilidade em detrimento da sustentabilidade ecológica.

Em 2040, o uso de psicodélicos no Brasil é amplamente restrito. As atividades clínicas, científicas e religiosas encontram-se limitadas por um arcabouço legal rigoroso e por um ambiente social e político pouco favorável ao tema. O setor vive uma fase de estagnação, marcada por desmobilização institucional, retração de investimentos e incertezas sobre seus

possíveis futuros. Ao mesmo tempo, cresce a hegemonia dos psicodélicos sintéticos no mercado internacional, ampliando a pressão sobre recursos naturais brasileiros e aprofundando dilemas éticos e ambientais ligados à produção industrial e ao modelo farmacêutico dominante.

Cenário 3 – Disciplina: "*O Sagrado e o Curativo*"

O ano é 2040. Após duas décadas marcadas por profundas crises políticas e econômicas, conflitos bélicos recorrentes e devastadores entre nações, além de severas catástrofes socioambientais globais, surge um movimento internacional voltado para a regeneração planetária e a transformação sistêmica. Esse movimento promove uma conscientização que valoriza a ética, a sustentabilidade e os saberes tradicionais. O setor de psicodélicos, em escala mundial, fortaleceu-se com o aumento expressivo de países significativos que regulamentaram essas substâncias, ampliando o acesso terapêutico e científico. Destacam-se, além dos EUA — que, mesmo sob governos conservadores, regulamentaram o uso de substâncias como psilocibina e MDMA em quase todos os estados —, países como Canadá, Austrália, Países Baixos, Suíça, Israel, Alemanha, Portugal, Inglaterra e Nova Zelândia, que implementaram legislações abrangentes voltadas majoritariamente para usos medicinais, consolidando assim o mercado psicodélico global e ampliando a resposta à crise de saúde mental dentro desses contextos.

Com a guinada exterior, o Brasil, com sua rica herança ancestral psicodélica indígena e um histórico de estudos pioneiros envolvendo psicodélicos — especialmente a Ayahuasca —, aprovou um modelo de regulamentação que integra a ciência moderna às práticas indígenas. Esse modelo define claramente o papel de cada parte, distinguindo as plantas sagradas de uso religioso e cerimonial das substâncias sintéticas produzidas pela academia. O resultado é um ecossistema regulado, pautado pelo respeito cultural. Estabeleceu-se um acordo ético contra a apropriação cultural, viabilizado por meio do consentimento prévio e esclarecido para a realização de pesquisas e para a criação de patentes de medicamentos em parceria com os povos originários, detentores dos conhecimentos ancestrais das medicinas da floresta, assegurando a repartição justa de lucros e benefícios.

A autorização para o uso da Ayahuasca, anteriormente restrita pelo CONAD apenas a contextos ritualísticos e religiosos, foi expandida para fins terapêuticos supervisionados, abrangendo também outras substâncias. Centros de cura e clínicas psicodélicas passaram a ser reconhecidos legalmente. A ANVISA, MAPA, IPA e outros órgãos reguladores monitoram a produção, estabelecendo regras para o cultivo, registrando os agentes cultivadores e organizando a logística de circulação, garantindo tanto a conservação ambiental a longo prazo

quanto o controle de qualidade das plantas-insumo. Isso assegura a segurança e a padronização do produto final. Há ainda estímulo, por parte de empresas públicas como a EMBRAPA para que grupos e centros especializados desenvolvam seus próprios cultivos, promovendo a autossustentabilidade, além de incentivo às boas práticas por meio de uma abordagem educativa e não punitiva. O governo mantém um cadastro atualizado dos centros que utilizam Ayahuasca, cogumelos, kambô, sananga, jurema, ibogaína e outros psicodélicos, garantindo a estabilidade do setor mesmo diante de mudanças políticas. Isso promove o desenvolvimento contínuo de boas práticas e o fortalecimento dos diálogos entre os grupos ao longo do tempo.

Facilitadores são certificados e treinados não apenas em suas áreas acadêmicas, mas também por indígenas detentores de conhecimento ancestral. Associações de cultivadores, terapeutas psicodélicos, médicos, pacientes e educadores emergem, contribuindo para o desenvolvimento ético e sustentável do setor. O mercado adota uma lógica comunitária, voltada para a cura, o bem-estar coletivo e a preservação cultural. Considerando a vulnerabilidade de pessoas em processos terapêuticos e de expansão da consciência, tanto iniciativas públicas quanto privadas formam grupos responsáveis por debater a relação entre terapeutas/facilitadores e pacientes. Esse debate é formalizado nos cursos de formação, assim como em congressos e eventos setoriais, com o objetivo de criar práticas realmente seguras e efetivas, prevenindo casos de abusos sexuais e morais, comuns em períodos anteriores à regulamentação.

Essa onda de conscientização, apoiada por personalidades influentes como Erika Hilton e celebridades como Anitta, somada ao fortalecimento do mercado interno pautado pela ética, impulsiona pautas de inclusão. Surgem programas que incentivam a formação de pessoas negras e indígenas para ocuparem posições nos espaços terapêuticos, bem como discussões ativas sobre a integração de populações LGBTQIA+ e outros grupos historicamente marginalizados, respeitando suas especificidades e criando ambientes psicodélicos mais acolhedores e inclusivos.

O retorno financeiro relevante e a popularização das terapias psicodélicas fomentam uma crescente educação social e a redução do estigma. Isso abre caminho para que projetos — como tratamentos para depressão resistente com psicodélicos de ação rápida, como a cetamina e DMT inalável — avancem no debate sobre sua incorporação ao SUS como Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), sendo ressaltada a importância do acompanhamento terapêutico antes e após as intervenções clínicas. Também se discute a integração de substâncias como a canábis e os cogumelos de psilocibina nas atividades das “farmácias vivas” em serviços públicos como o CAPS, permitindo o uso acompanhado dessas

substâncias. Tal movimento amplia o acesso ao tratamento e aos benefícios dos psicodélicos para camadas sociais mais amplas.

Nesta década, com o crescente protagonismo das culturas indígenas e o fortalecimento da cultura psicodélica emergente, impulsionada por comunidades científicas e religiosas, a Amazônia passa a receber um novo olhar, despertando atenção nacional e internacional pelo potencial biotecnológico de seu ecossistema. Investidores e laboratórios se mobilizam para o desenvolvimento de um setor psicodélico sustentável na região, com foco na valorização dos saberes tradicionais e na reversão dos danos socioambientais acumulados ao longo do último século.

Cenário 4 – Transformação: "*Consciência Expandida*"

O ano é 2040. Alguns eventos disruptivos redefiniram o curso da humanidade nas últimas duas décadas. O primeiro foi considerado o maior evento já presenciado pela civilização humana: o contato oficial com raças alienígenas inteligentes, ocorrido em meados de 2030. Inicialmente cercado de mistério e receio, esse contato provocou o colapso de antigas certezas filosóficas, religiosas e científicas, obrigando a humanidade a revisitar suas concepções de vida, consciência e existência.

Esse marco impulsionou uma revolução cultural e tecnológica sem precedentes. O contato interplanetário trouxe avanços significativos em biotecnologia e ciências cognitivas, além de abrir caminho para novos modelos de espiritualidade e conexão com o universo. Em meio a essa efervescência, os psicodélicos passaram a ser compreendidos não apenas como ferramentas de cura ou introspecção, mas como pontes para estados de consciência que ressoavam com as comunicações e ensinamentos das raças extraterrestres. Para muitos, esses estados alterados tornaram-se formas legítimas de sintonia com níveis superiores de percepção, antes raramente acessíveis à mente humana.

Com a massiva mudança de paradigmas ocorrida nos anos seguintes, o campo científico psicodélico expandiu-se significativamente e, rapidamente, surgiram novas descobertas revolucionárias para a humanidade. Por volta de 2035, com o uso da nanotecnologia, novas substâncias psicodélicas foram desenvolvidas especificamente para tratamentos diversos contra ansiedade e depressão, impactando de forma decisiva a epidemia de saúde mental que se intensificou após a popularização das redes sociais no século XXI. Em paralelo, estudos comprovaram que os efeitos de neurogênese e neuroplasticidade promovidos pelos psicodélicos são eficazes em tratamentos de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. No Brasil, simultaneamente, foi criado um tratamento antitumoral eficaz a partir da Ayahuasca.

Em uma ascensão sem precedentes, a ciência psicodélica se ramificou em novas áreas de estudo, onde cientistas identificaram potenciais não apenas para tratar transtornos mentais e físicos, mas também para expandir as capacidades cognitivas e emocionais humanas. Empresas de tecnologia e saúde mental passaram a investir no desenvolvimento de novas moléculas personalizadas, capazes de induzir estados de consciência expandidos de maneira precisa, ajustadas às necessidades individuais, como foco, empatia ou introspecção profunda.

Paralelamente, saberes apagados vêm à tona, revelando as verdadeiras origens da repressão psicodélica no passado, reconfigurando estruturas e paradigmas sociais. As mulheres, o feminino e os povos originários são amplamente reconhecidos como os primeiros detentores do conhecimento sobre plantas curativas e psicodélicas — conhecimento esse que foi associado à bruxaria e ao pecado, resultando em perseguições e execuções ao longo de séculos, principalmente com a ascensão do Cristianismo e de culturas baseadas na dominação e valorização do materialismo. Em 2040, surgem movimentos de contracultura que reivindicam reparações históricas por meio de manifestações pelo protagonismo feminino no setor, bem como iniciativas educativas que resgatam o conceito da psicodelia em sua forma mais pura — voltada à relação do indivíduo com as substâncias, sem a necessidade de uso voltado à produtividade capitalista.

Simultaneamente, surge uma nova economia baseada nos centros de “expansão pessoal” — espaços multifuncionais que integram terapias assistidas, retiros e hubs criativos, onde estados alterados de consciência são utilizados para resolução de problemas complexos, inovação empresarial, desenvolvimento pessoal e espiritual. Esses centros se espalham pelo Brasil e pelo mundo, combinando medicina psicodélica, tecnologias alienígenas de autoconsciência e práticas ancestrais dos povos originários. É comum a condução de terapias ou cerimônias com psicodélicos, bem como aulas e eventos com profissionais do campo e com pajés, realizados à distância por meio da integração com tecnologias de realidade virtual.

Muitos profissionais de áreas diversas migraram em massa para o campo dos psicodélicos, agregando suas expertises e perspectivas, o que enriqueceu e potencializou ainda mais o setor. Empresas e centros de pesquisa, agora colaborando com tecnologias alienígenas, desenvolveram plataformas digitais que combinam sistemas de segurança e acompanhamento em tempo real antes, durante e após as experiências psicodélicas, integrando inteligência artificial com algoritmos de aprendizado interesterrespecíes.

O Brasil, por sua tradição em medicina indígena, a realização da Conferência Indígena da Ayahuasca desde 2017, sua biodiversidade única e importantes contribuições em pesquisas psicodélicas, consolidou-se como um polo mundial dessa nova espiritualidade científica. A

cultura brasileira vive um verdadeiro renascimento: práticas antes marginalizadas tornaram-se centrais, e os povos indígenas e quilombolas são finalmente reconhecidos como detentores de saberes fundamentais para essa nova era. Seu protagonismo não é apenas simbólico; esses povos passam a ocupar postos-chave em projetos de integração com os conhecimentos alienígenas, criando interfaces inéditas entre cosmologias ancestrais e visões das civilizações extraterrestres.

Assim, o Brasil de 2040 tornou-se símbolo de uma nova humanidade: uma civilização que equilibra ciência e espiritualidade, ancestralidade e futurismo, o local e o cósmico. A expansão da consciência deixou de ser vista como um luxo ou tabu, tornando-se um pilar essencial para a continuidade e evolução da vida humana — agora percebida como parte de uma vasta rede de inteligências universais.

O país inicia marcos regulatórios inovadores que integram práticas ancestrais com tecnologias de ponta, transformando a imagem da Amazônia em um epicentro mundial de inovação biotecnológica. Empresas brasileiras passam a desenvolver biotecnologias sustentáveis que respeitam rigorosamente os acordos de repartição de benefícios com os povos originários, assegurando não apenas justiça econômica, mas também o protagonismo cultural dos guardiões da floresta.

Essa nova era provoca uma profunda reconfiguração social. O estigma associado aos psicodélicos se dissolve significativamente, sendo gradualmente substituído por uma cultura de uso mais consciente, bem-informado e pautado na responsabilidade coletiva. Nas cidades, escolas, universidades e empresas reformulam suas estruturas curriculares e organizacionais para incluir disciplinas sobre neurociência, consciência expandida, ética interplanetária e ética psicodélica. Empresas incorporam jornadas psicodélicas supervisionadas como parte de programas de desenvolvimento de liderança e saúde mental, reconhecendo os benefícios dessas práticas para a inovação, criatividade, resiliência emocional e coesão de equipes.

O Poder Judiciário anuncia a descriminalização de todas as substâncias psicodélicas, estendendo aos demais compostos o entendimento de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas — até então aplicado apenas à canábis. Com isso, as políticas públicas passam a se voltar à proteção das experiências e dos direitos individuais relacionados ao uso de psicodélicos, abrindo caminho para a futura regulamentação desses compostos em farmácias brasileiras especializadas.

No entanto, essas transformações também trouxeram dilemas inéditos. O contato alienígena levantou questões profundas sobre soberania cultural, autonomia individual e riscos de manipulação psicológica. Dilemas éticos emergem quanto ao uso corporativo e

governamental das substâncias, especialmente quando utilizadas para aumentar a produtividade ou moldar comportamentos em larga escala. O risco de uma dependência tecnopsicodélica torna-se tema central em fóruns globais.

Movimentos sociais e acadêmicos emergem para monitorar possíveis abusos, exigindo que as inovações psicodélicas respeitem a autodeterminação humana e a diversidade cultural. Novas regulamentações internacionais começam a ser criadas para assegurar que tecnologias de expansão da consciência não sejam cooptadas para fins coercitivos ou de vigilância mental.

Além disso, visando mitigar efeitos colaterais e riscos de uso inadequado, o setor de saúde pública brasileiro dá início à criação de programas de educação psicodélica e redes de apoio, incluindo serviços gratuitos de redução de danos e monitoramento psicológico prolongado para usuários frequentes.

Esses cenários não pretendem prever o futuro com exatidão, mas sim permitir que diferentes atores — pesquisadores, empreendedores, reguladores e consumidores — possam refletir estrategicamente sobre caminhos possíveis e influenciar o desenvolvimento do setor em direção a futuros desejáveis, éticos e sustentáveis.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma proposta inédita de construção de cenários futuros para o mercado de substâncias psicodélicas no Brasil até 2040, em que foi utilizando o método de Jim Dator (2009). A partir da análise multidisciplinar e da realização de entrevistas com especialistas, foram desenvolvidos quatro cenários plausíveis: crescimento contínuo, colapso, disciplina e transformação.

De forma geral, cada um desses cenários apresenta benefícios e consequências distintas. O cenário de crescimento contínuo aponta para a expansão do mercado, gerando novas oportunidades de negócios terapêuticos, mas também riscos de corporativização e elitização do acesso à esses tratamentos. O colapso representa o retrocesso regulatório e social, com impactos negativos tanto para a pesquisa quanto para as comunidades tradicionais, além de esgotamento de recursos naturais e declínio da legitimização das experiências subjetivas psicodélica. O cenário disciplinado evidencia um futuro regulado, sustentável e ético, enquanto o cenário de transformação sugere uma ruptura paradigmática multidimensional do que envolve o setor e o mundo.

Este estudo traz importantes contribuições acadêmicas para o campo dos Estudos de Futuros no Brasil, ao aplicar a metodologia de Dator para um tema emergente e ainda pouco explorado academicamente. A pesquisa também contribui para fortalecer a interface entre as ciências sociais, a saúde, a política e o mercado.

No âmbito das contribuições gerenciais, o trabalho oferece uma visão estratégica para empresas e empreendedores que atuam ou pretendem atuar no mercado psicodélico. As narrativas de cenários elaboradas ajudam esses agentes a anteciparem riscos, identificar oportunidades e a planejar suas ações de forma mais ética e sustentável, considerando tendências e possíveis transformações sociais, científicas, legais e ambientais.

Para gestores de políticas públicas, os resultados desta pesquisa podem subsidiar a formulação de políticas mais sensíveis e adequadas às especificidades do mercado psicodélico. As análises permitem visualizar potenciais caminhos para a integração das substâncias psicodélicas nas práticas de saúde pública, ao mesmo tempo em que alertam para os riscos de sua exploração predatória e do aprofundamento das desigualdades sociais e territoriais.

No entanto, este estudo possui algumas limitações importantes. A principal delas é a ausência de entrevistas com representantes indígenas e com jornalistas, o que poderia ter aprofundado a análise sobre a perspectiva dos povos originários e maior mediação da informação sobre o tema. Além disso, por tratar-se de uma aplicação parcial do método de Dator, não foram realizados

os três últimos passos do processo, focando-se exclusivamente na construção e análise dos cenários.

Diante dessas limitações, propõem-se algumas sugestões para pesquisas futuras: a realização de estudos que envolvam diretamente lideranças indígenas, bem como a aplicação completa do método de Dator para criar estratégias institucionais mais robustas. Além disso, recomenda-se a investigação sobre o impacto do mercado psicodélico de forma mais aprofundada em outras dimensões, como direitos territoriais, saúde pública e desenvolvimento tecnológico.

Este trabalho cumpre, assim, com seus objetivos de desenvolver cenários futuros sobre o mercado de substâncias psicodélicas no Brasil e oferecer contribuições significativas para o campo acadêmico, para o mercado, para as políticas públicas e para os diversos *stakeholders* envolvidos nesse ecossistema. Trata-se de uma pesquisa que ajuda pessoas interessadas não apenas no tema dos psicodélicos, mas também na aplicação dos Estudos de Futuros, oferecendo um exemplo prático de como essas metodologias podem orientar planejamentos estratégicos de longo prazo.

A atualidade deste estudo o posicionam como um importante referencial para profissionais do meio acadêmico, gestores públicos, formadores de opinião, empreendedores e atores políticos interessados na regulamentação, no desenvolvimento tecnológico e na sustentabilidade deste mercado. Portanto, os cenários propostos ajudam *stakeholders* a terem respaldo para o planejamento de longo prazo, contribuindo para a tomada de decisões mais conscientes e responsáveis.

Por fim, os próximos passos possíveis a partir deste estudo incluem a promoção de debates interdisciplinares sobre o tema, o desenvolvimento de políticas públicas que conciliem inovação e proteção aos saberes tradicionais, e a criação de espaços colaborativos para a governança ética e sustentável do mercado de substâncias psicodélicas no Brasil.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Henrique Fernandes. A literatura antropológica e a reconstituição histórica do uso da ayahuasca no Brasil. *Revista de Antropologia Social dos Alunos do PPGAS-UFSCar*, v. 3, n. 2, p. 76-103, Julho/Dezembro 2011.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

CAMPBELL, C. *The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism*. Oxford: Blackwell, 1987.

CARHART-HARRIS, R. L.; NUTT, D. J. Serotonin and brain function: a tale of two receptors. *Journal of Psychopharmacology*, v. 31, n. 9, p. 1091-1120, set. 2017. DOI: 10.1177/0269881117725915.

CINI, Felipe Augusto; ORNELAS, Isis; MARCOS, Encarni; GOTO-SILVA, Livia; NASCIMENTO, Juliana; RUSCHI, Sergio; SALERNO, José; KARMIRIAN, Karina; COSTA, Marcelo; SEQUERRA, Eduardo; DE ARAÚJO, Dráulio; TÓFOLI, Luis Fernando; RENNÓ-COSTA, César; MARTINS-DE-SOUZA, Daniel; FEILDING, Amanda; REHEN, Stevens; RIBEIRO, Sidarta. d-Lysergic acid diethylamide has major potential as a cognitive enhancer. *bioRxiv*, 866814, 2019. DOI: 10.1101/866814.

CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*; tradução Luciana de Oliveira da Rocha – 2ed – Porto Alegre: Artmed, 2007.

D'EL-REI, Jenifer; MEDEIROS, Fernanda. Chocolate e os benefícios cardiovasculares. *Revista HUPE*, v. 10, n. 3, p. 54-59, 2011. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistahupe/article/view/8864>. Acesso em: 17/11/2024.

DATOR, J. Alternative Futures at the Manoa School. *Journal of Futures Studies*, 14(2): 1 – 18, Novembro 2009.

DATOR, J. Emerging Issues Analysis: Because of Graham Molitor. *World Futures Review*, v. 10, n. 1, p. 5-10, 2018. DOI: 10.1177/1946756718754895.

DRUMOND, Fernanda. Slow life é tendência de comportamento em 2023, segundo o Pinterest. *Casa e Jardim*, 12/01/2023. Disponível em: <https://revistacasaejardim.globo.com/tendencias/noticia/2023/01/slow-life-e-tendencia-de-comportamento-em-2023-segundo-o-pinterest.ghtml>. Acesso em: 17/11/2024.

DW Documentary. Ayahuasca boom in Brazil - Remedy or risk? YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hbkB-oqn75g&t=1s>. Acesso em: 05/11/2024.

GALVÃO, Ana C. de Menezes; DE ALMEIDA, Raíssa N.; SILVA, Erick A. dos Santos; FREIRE, Fúlvio A. M.; PALHANO-FONTES, Fernanda; ONIAS, Heloisa; ARCOVERDE, Emerson; MAIA-DE-OLIVEIRA, João P.; DE ARAÚJO, Dráulio B.; LOBÃO-SOARES, Bruno; GALVÃO-COELHO, Nicole L. Cortisol Modulation by Ayahuasca in Patients With Treatment Resistant Depression and Healthy Controls. *Frontiers in Psychiatry*, v. 9, 2018.

Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2018.00185>. DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00185.

GARVIN, David A.; LEVESQUE, Lynne C. Considerações Práticas sobre Planejamento com Cenários. Caso # 306003 da Harvard Business School. 31, Julho 2006.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2017.

HEATHER, Simon. What is sound healing? The International Journal of Healing and Caring, Jan. 2007. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/228550675_WHAT_IS_SOUND_HEALING.

Acesso em: 17/11/2024.

HENRIQUES, Ana Catarina Ramalho. Estudo dos efeitos antioxidante e anti-inflamatório do chocolate preto e da pasta de cacau. 2017. Dissertação de Mestrado em Segurança Alimentar, Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra. Disponível em:

<https://hdl.handle.net/10316/83656>. Acesso em: 17/11/2024.

HUSSERL, Edmund. Ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica. 2. ed. São Paulo: Editora Vozes, 2006.

KRENAK, Ailton. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

LABATE, B. Caiuby. A reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

LARSEN, Melanie; TAN, Elizabeth. Psychedelics Update 2022. WGSN, 2022. Disponível em: <https://www.wgsn.com/insight/article/93842>. Acesso em: 25/05/2024.

LAWRENCE, D. W.; SHARMA, B.; GRIFFITHS, R. R.; CARHART-HARRIS, R. Trends in the top-cited articles on classic psychedelics. Journal of Psychoactive Drugs, v. 53, n. 4, p. 283–298, 2021. DOI: 10.1080/02791072.2021.1874573.

LOBO, Flavio. Os psicodélicos vão revolucionar a psiquiatria? IPEA, 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/291-os-psicodelicos-va-revolucionar-a-psiquiatria>.

MARTIN, Simon. Cacao in Ancient Maya Religion: First Fruit of the Maize Tree and Other Tales from the Underworld. In: MCCOOL, Cameron L. (ed.). Cacao in Ancient Maya Religion. New Haven: Yale University, 2002, p. 154–182.

MEIR, Jacques. Psicodélicos e a economia alternativa: delírio ou negócio? Consumidor Moderno, 12 mar. 2023. Disponível em: <https://consumidormoderno.com.br/sxsw-2023-psicodelicos-negocio/>. Acesso em: 10/11/2024.

MINUANO, Carlos. Por que o turismo xamânico e a renascença psicodélica ameaçam o conhecimento tradicional. CartaCapital, 01/09/2023. Disponível em:

<https://www.cartacapital.com.br/blogs/psicodelicamente/por-que-o-turismo-xamanico-e-renascenca-psicodelica-ameacam-o-conhecimento-tradicional/>. Acesso em: 11/11/2024.

MITCHELL, J. M.; BOGENSCHUTZ, M.; LILIENSTEIN, A.; et al. MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. *Nature Medicine*, v. 27, p. 1025–1033, 2021. DOI: 10.1038/s41591-021-01336-3.

OWEN, Sarah; HUMPHREY, Quentin; NAPOLI, Cassandra. *Psychedelics: The New Wave*. WGSN, 2020. Disponível em: <https://www.wgsn.com/insight/article/89440>. Acesso em: 25/05/2024.

POLLAN, Michael. *Como Mudar Sua Mente*. Episódio 4, série documental. Netflix, 2022.

REES, Allyson; SAGGESE, Brielle; ROCCA, Martina. *The Future of Wellness*. WGSN, 2022. Disponível em: <<https://www.wgsn.com/insight/article/937>

APÊNDICE A

Roteiro Semiestruturado Parte 1

Introdução

- *Explicação do objetivo da entrevista e a importância de explorar diferentes cenários futuros para o mercado psicodélico no Brasil.*

- *Explicar o LGPD e pedir permissão para gravar a entrevista.*

- Faça uma breve apresentação: Seu nome, idade, formação, profissão, onde mora, se tem filhos.
- Qual é a sua relação com os psicodélicos?
- Você atua profissionalmente dentro deste mercado? De que forma?

Contextualização

- Por quais motivos você acredita que as pessoas mais buscam utilizar substâncias psicodélicas?
- Quais as suas perspectivas iniciais sobre o futuro desse mercado?

Escaneamento do Horizonte

- Você utiliza fontes para acompanhar tendências e inovações emergentes no mercado psicodélico?
 - Se sim. Quais?
 - Que notícias recentes mais chamaram a sua atenção ou impactaram o seu trabalho?

Questões Emergentes VS. Tendências

*Explicar diferenças entre **questões emergentes** e **tendências**, com exemplos.*

“Questões emergentes ainda precisam de mais tempo e observação para demonstrar sua relevância, enquanto as tendências têm um histórico claro que indica sua continuidade e permite projeções mais confiáveis.”

*Exemplo de questão emergente: “**Uso de Inteligência Artificial em Terapias**: Embora a IA já tenha aplicações consolidadas, seu uso em áreas específicas, como terapias para doenças*

mentais e emocionais, ainda está na fase emergente. Esses experimentos têm potencial de transformar o campo terapêutico, mas o impacto ainda é incerto.”

*Exemplo de tendência: “**Digitalização de Serviços de Saúde:** A digitalização já está bem estabelecida e continua a crescer, com um histórico de investimentos e expansão na telemedicina e nos serviços de saúde digital. Essa tendência é previsível e possui dados históricos para indicar seu impacto contínuo.”*

- Você observa atualmente no mercado psicodélico brasileiro questões emergentes que podem ganhar importância nos próximos anos? Algo que está começando aparecer no meio político, legislativo, social, econômico, tecnológico, ambiental?
- E em relação às tendências? O que você observa como consistente no mercado psicodélico e que podem se estabelecer como a norma a longo prazo?

Sinais Fracos

*Explicar o que são os **sinais fracos**: Estão no estágio inicial, com pouca ou nenhuma validação formal. É como um "ruído" que indica algo que pode ou não crescer. É limitado a nichos ou círculos muito específicos e geralmente não tem grande reconhecimento fora dessas áreas. Não há uma linha clara de dados históricos para mostrar um crescimento contínuo. Pode se dissipar sem atingir um nível significativo. O que define se algo é um **sinal fraco** ou uma **questão emergente** é o grau de desenvolvimento e reconhecimento do tema, não apenas a perspectiva sobre ele. É o nível de dados, visibilidade e validação que já alcançou.*

Exemplo de sinal fraco: “Há anos, startups de biotecnologia começaram a desenvolver carne cultivada em laboratório, mas a produção ainda era experimental e extremamente cara, sendo algo discutido apenas em nichos de pesquisa.”

- Existem áreas ou grupos marginais, como coletivos de pesquisa ou práticas terapêuticas alternativas, que estão gerando indícios de transformações futuras no setor?
 - Se sim. O que eles têm discutido ou desenvolvido?
- Existem sinais fracos em relação ao uso de psicodélicos ou na percepção pública sobre esses compostos no Brasil?

Cartas Coringas (Wild Cards)

- Você acredita que possam acontecer eventos imprevisíveis, como mudanças legislativas ou descobertas científicas, que poderiam causar uma reviravolta no mercado psicodélico? *(Dar exemplo para estímulo: a pandemia pode ser considerada um evento imprevisível que afetou quase todos os setores, inclusive o dos psicodélicos.)*
 - Se sim. Que tipo de eventos você acha que poderiam afetar o futuro desse mercado?
 - Como esse(s) evento(s) transformaria(m) esse mercado?
 - Como você acha que o setor responderia a este(s) evento(s) imprevisível(is)?

Roteiro Semiestruturado Parte 2

Explorando o Cenário de Continuidade

- Como você vê o desenvolvimento do mercado psicodélico brasileiro se as condições atuais continuarem?
- Quais tendências você considera que serão mantidas?
- Como isso afetaria:
 - a legislação sobre os psicodélicos.
 - o mercado sobre os psicodélicos.
 - a percepção social sobre os psicodélicos.
- Imagine que estamos no ano de 2040. Vamos construir uma narrativa plausível sobre como seria um contexto em que as tendências atuais do mercado psicodélico se consolidaram e moldaram a sociedade brasileira.
 - Que tipo de políticas e regulamentações foram implementadas para governar esse novo contexto?
 - Como as economias se adaptaram a essas tendências? Que setores ganharam ou perderam relevância?
 - Quais mudanças sociais ocorreram devido à consolidação dessas tendências? Como as atitudes e valores da população evoluíram?
 - Que avanços tecnológicos se tornaram predominantes? Como eles impactaram a vida cotidiana?
 - Como essas tendências moldaram a relação da sociedade com o meio ambiente? Houve inovações em sustentabilidade?

- Que mudanças ocorreram nas leis e regulamentações para acomodar e orientar essas novas realidades?

Explorando o Cenário de Colapso

- Que tipos de riscos ou crises poderiam desencadear um retrocesso ou colapso no mercado psicodélico?
- Quais seriam os impactos de um cenário de proibição ou estigmatização maior dos psicodélicos?
- Quais seriam os efeitos de uma crise econômica ou política no desenvolvimento desse mercado.
- Imagine que estamos no ano de 2040, em um cenário de colapso, onde o desenvolvimento do setor dos psicodélicos enfrentou uma série de desafios e retrocessos significativos no Brasil.
 - Em um contexto de colapso, o uso de psicodélicos está mais regulamentado, completamente proibido, ou passou a ser amplamente negligenciado?
 - Como a crise econômica impactou a produção e o investimento no mercado de psicodélicos? Há escassez de recursos, surgimento de mercados clandestinos ou a popularização de alternativas de menor custo?
 - Que mudanças ocorreram na percepção e no uso de psicodélicos? O uso de psicodélicos foi aceito como uma ferramenta de enfrentamento emocional, ou houve uma intensificação do estigma e marginalização desses usuários?
 - Qual é o estado da tecnologia para o desenvolvimento e consumo de psicodélicos? Houve perda de acesso a tecnologias avançadas ou adaptação criativa para manter a produção em meio a restrições?
 - Como o colapso afetou o cultivo sustentável de plantas psicodélicas? Houve uma exploração desenfreada desses recursos naturais devido à falta de regulamentação, ou emergiram esforços locais para proteger e preservar espécies psicodélicas em resposta às crises ambientais?
 - Quais foram as transformações nas leis e normas sobre psicodélicos? A regulamentação se tornou mais rígida ou foi totalmente abandonada?

Explorando o Cenário de Disciplina

- Em um cenário em que o uso dos psicodélicos é regulamentado por princípios éticos, práticas tradicionais e sustentáveis, quais normas e orientações específicas poderiam ser implementadas para garantir seu uso seguro e responsável?
- Como medidas de controle e segurança poderiam moldar a produção, distribuição, pesquisa, consumo e aplicação terapêutica de psicodélicos no Brasil?
- Imagine que estamos em 2040, em um cenário disciplinado, onde o uso de psicodélicos no Brasil é rigidamente regulamentado para assegurar segurança, sustentabilidade e respeito cultural.
 - Como seriam as políticas para o uso seguro e ético dos psicodélicos?
 - Como o mercado dos psicodélicos se estrutura para atender à demanda de um consumo responsável?
 - Como valores culturais e éticos moldam o uso e a percepção dos psicodélicos?
 - Quais tecnologias garantem a segurança e a qualidade na produção?
 - Que práticas sustentáveis são aplicadas ao cultivo e produção de psicodélicos?
 - Quais normas e restrições asseguram que o uso seja controlado e seguro?

Explorando o Cenário de Transformação

- Que transformações significativas poderiam ocorrer no mercado psicodélico, caso novas tecnologias ou avanços científicos alterem o setor profundamente?
- Como a inovação poderia afetar a produção, distribuição e acesso a esses produtos?
- Qual é o potencial de um mercado integrado à medicina ancestral e novas terapias?
- Imagine que estamos em 2040, em um cenário onde um evento importante transformou o uso de psicodélicos no Brasil, dando-lhes novas aplicações e transformando sua aceitação em áreas específicas.
 - Que mudanças nas políticas públicas foram implementadas após esse evento que revolucionou o uso de psicodélicos?
 - Que novos setores ou modelos de negócios surgiram em resposta à transformação no uso de psicodélicos?
 - Como a sociedade brasileira vê o uso de psicodélicos após essa transformação?
 - Como essa transformação no setor dos psicodélicos influenciou a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil?
 - Que impacto ambiental essa transformação teve, por exemplo, em relação ao cultivo e extração de plantas psicodélicas?

- Quais novas regulamentações foram criadas para lidar com o uso de psicodélicos após essa transformação?

Finalização

Agradeço sua participação. Gostaria de acrescentar algo sobre o futuro dos psicodélicos?